

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RIchelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La légende de Staline</i>	1
<i>Quelques traits du personnage</i>	3
<i>Les débuts de Malenkov (Matériaux d'une biographie future)</i>	5
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	8

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>La Résistance communiste en Algérie (1940-1943)</i>	10
<i>Les effectifs communistes en Europe occidentale de 1920 à 1951</i>	15
<i>Le communisme au Japon</i>	17

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Contre l'incompréhension des écrivains hongrois</i>	21
<i>« Autocritique ouvrière » dans la presse hongroise</i>	22
<i>La résistance anti-hitlérienne condamnée en Roumanie</i>	23
<i>Construction d'une voie ferrée stratégique en Bulgarie</i>	24
<i>Mécanisme du système électoral soviétique</i>	25

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>Bulgarie</i>	28
<i>Hongrie</i>	28
<i>Pologne</i>	28

La légende de Staline

STALINE est mort le 5 mars 1953 sans avoir rendu ses comptes. « En politique, il n'y a pas de justice », disait Clemenceau. Vérité qui vient d'être confirmée une fois de plus. Mais à l'heure où Staline disparaît au physique, l'avenir du stalinisme est mis en question, comme l'indiquent les premières mesures gouvernementales prises au Kremlin avant même que la dépouille du tyran soit placée dans le mausolée de Lénine. Et le stalinisme est inséparable de la légende de Staline.

Il existe une légende *ad usum* des partis communistes, selon laquelle Staline a été le meilleur disciple de Lénine, partant le continuateur de Marx et d'Engels, puis le premier lieutenant de Lénine au cours de la révolution d'Octobre, puis le plus valeureux des organisateurs de la victoire pendant la guerre civile, enfin le digne héritier de la sagesse et de l'autorité de Lénine désormais dépassées par l'épigone. De cette légende qui n'intéresse que les communistes et leurs proches, il a été fait justice dans des ouvrages restés sans réfutation sérieuse et le sujet ne relève plus que des spécialistes de l'histoire sociale.

Il y a une autre légende, greffée sur la première, et *ad usum* de tous les peuples, elle a fâcheusement cours dans les cinq parties du monde au grand détriment de la vérité historique et de

la vérité tout court, lesquelles influent de manière décisive sur la politique des pays libres. Elle accrédite la version d'un Staline qui a su prévoir la guerre de 1939 et préparer la victoire sur l'hitlérisme et le fascisme ; qui a fait accomplir à la Russie des progrès industriels et autres sans précédent dans ses annales ; qui a gagné l'admiration et l'amour des peuples de l'Union Soviétique comme des pays dits satellites, ainsi que des élites de l'humanité « progressiste » ; qui aujourd'hui est pleuré de ses sujets et dont la mémoire doit vivre à jamais dans le cœur des hommes.

Une grande partie des journaux, des politiciens et des « intellectuels » de l'Occident que Staline traitait d'« Occident pourri » propage plus ou moins consciemment la dite légende, une autre partie se borne à laisser dire, à laisser faire les zéloteurs de l'apologétique stalinienne. Sans parler du poison systématiquement répandu par la presse communiste, progressiste, neutraliste, ou simplement vénale.

La perversion des uns, l'aberration des autres, l'inertie d'autres encore font courir les pires dangers à ce qu'on appelle conventionnellement *civilisation*, et dont la défense exige une connaissance vraie de réalités essentielles, une claire vision

des voies et moyens de l'ennemi déclaré, une juste appréciation enfin des valeurs respectives. La légende de Staline contribue dans une large mesure à tout fausser. S'en remettre à la postérité pour en faire justice serait plus qu'une imprudence.

Il n'est pas vrai d'abord que Staline ait fait preuve de la clairvoyance que ses laudateurs lui attribuent (toute question d'accession au pouvoir mise à part). La prévision de la guerre d'une façon générale a toujours été un lieu-commun dans le parti bolchéviste où les fractions concurrentes en prenaient prétexte pour essayer de faire prévaloir leur vues. Vingt années de littérature journalistique communiste offrent mille citations qui l'attestent.

Mais nul ne s'est plus trompé que Staline dans la prévision des circonstances réelles de la guerre qui a eu lieu. Staline n'a cessé de s'attendre à une agression de la France et de l'Angleterre contre l'U.R.S.S., s'accomplissant avec l'appui des Etats-Unis, et avec la Pologne et la Roumanie comme auxiliaires. Il appréhendait aussi une éventuelle attaque japonaise. Mais jamais il n'a prévu d'agression par l'Allemagne. Tout s'est passé diamétralement au contraire de ses prévisions. Ni la France, ni l'Angleterre, ni les Etats-Unis ne nourrissaient le moindre dessein belliqueux. C'est l'Allemagne qui a pris l'offensive contre l'U.R.S.S. et le Japon n'a pas bougé. C'est l'U.R.S.S. qui a perfidement attaqué la Pologne déjà vaincue, puis la Roumanie impuissante.

La victoire sur l'hitlérisme et le fascisme ne fut pas due à Staline mais obtenue malgré Staline par une coalition complexe de forces et le jeu d'éléments multiples. L'U.R.S.S. compte pour zéro dans la mise hors de combat de l'Italie fasciste, comme plus tard du Japon. L'Allemagne hitlérienne a été vaincue par la faute de ses dirigeants, par la ténacité britannique, par la puissance matérielle de l'Amérique, par les sacrifices humains infligés aux peuples de l'U.R.S.S. Staline n'a su que se laisser surprendre, en dépit des préparatifs évidents de l'ennemi et malgré les avertissements répétés de Churchill et de Roosevelt. Il n'a su que retraiter jusqu'aux abords de Léningrad, de Moscou et de Stalingrad au prix de pertes immenses. Il n'a su regagner le terrain perdu et dévasté qu'en faisant tuer des millions d'hommes pour compenser son incapacité stratégique et manœuvrière. Enfin il eût été vaincu malgré tout sans l'aide formidable de l'Amérique et de l'Empire britannique.

(Il ne s'agit ici que de réfuter la légende, non

de traiter de la paix et de la guerre en principe, ni d'examiner les caractéristiques comparées du bolchévisme dégénéré en stalinisme, du fascisme et de l'hitlérisme. De même il ne saurait être question d'analyser le contenu de prétendues victoires ni d'en juger les conséquences.)

Les progrès industriels de l'U.R.S.S., à supposer que tout développement et tout accroissement soit un progrès authentique, ne sont pas non plus à inscrire à l'actif de Staline. Ils sont payés d'un prix exorbitant et ils déshumanisent les populations censées en être bénéficiaires. Ils eussent été possibles à moindres frais et sans les cruautés staliniennes qui leur font cortège, mieux proportionnés, plus cohérents et plus durables. La Russie tsariste progressait industriellement aussi vite, beaucoup mieux et sans tant d'oppression des travailleurs.

Lénine écrivait dans *Le Développement du Capitalisme en Russie*, publié en 1899 : « Le progrès de l'industrie minière va plus vite en Russie qu'en Europe occidentale et même qu'en Amérique du Nord... Dans les dix dernières années (1886-1896), la production de fonte a triplé... Le développement du capitalisme dans les pays jeunes est très accéléré par l'exemple et l'aide des pays vieux. » Trotski a pu dire aussi : « Le capitalisme russe s'est développé sans gradation mais par bonds, construisant en pleine steppe des usines à l'américaine. » Boubnov, dans son histoire officielle du Parti bolchéviste insérée au tome XI de la Grande Encyclopédie Soviétique en 1930 écrivait à son tour : « La croissance de l'industrie dans les années 90 s'accomplissait sur un rythme plus rapide que dans les plus grands pays d'Europe et d'Amérique. » On trouve dans Pokrovski des observations analogues.

Les progrès industriels tant vantés sont donc bien antérieurs aux camps de concentration soviétiques, au Guépéou, aux plans quinquennaux et à la terreur qui font partie du régime de Staline. La conception d'industrialisation par la planification n'est nullement de Staline, mais de Lénine et de Trotski. Elle a été systématisée dans les années 20 par une tendance du Parti que Staline a exterminée pour lui prendre ensuite son programme.

Il est faux que Staline soit aimé et admiré des peuples de l'Union Soviétique. La grande majorité de la population le hait, à trop juste titre. Personne ne peut évaluer à distance, même approximativement, la minorité de profiteurs et de privilégiés qui lui est, ou plutôt était, solidaire

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

ni celle de la jeunesse endoctrinée, fanatique, ni celle de la foule moutonnaire. Mais il est évident que non seulement les élites mais l'ensemble des catégories conscientes de la population maudissent leurs oppresseurs, Staline en tête.

A qui fera-t-on croire que les dix millions de forçats et les cinquante millions de leurs proches éprouvent le moindre sentiment de sympathie envers le super-garde-chiourme ? Qui peut sérieusement supposer que cent millions d'individus, en outre, traités en sous-hommes, soient en quelque mesure satisfaits de leur sort ? Qui donc est assez dépourvu d'esprit critique pour admettre un instant que l'*intelligentsia* soviétique, universitaire, technicienne, artiste, savante, endure d'un cœur léger le régime abominable de police et de directives primaires impératives qu'incarnait Staline ? Et enfin comment imaginer que les nationalités allogènes et les pays satellites subissent sans impatience contenue, sans irritation sourde, l'oppression et le chauvinisme grands-russes dont un Géorgien parvenu s'est fait le champion ?

La propagande soviétique officielle informe *urbi et orbi* que des millions de Moscovites ont piétinés dans le froid et la neige pour rendre un dernier hommage au disparu. Et la presse occidentale diffuse avec docilité ce genre d'information fallacieuse. Mais toute personne de bonne foi ayant vécu en U.R.S.S. sait qu'il n'y a rien de spontané ni de volontaire dans ce défilé spectaculaire (l'élément de curiosité indécente mis à part). L'encadrement innombrable et formidable de la population au moyen de toutes sortes de polices habitant toutes sortes de noms ne permet à aucun habitant de se soustraire aux consignes, de désob-

béir aux ordres. La participation aux manifestations est planifiée, contrôlée, obligatoire. La non-participation aussi. Nul n'a la liberté de défilier ou de ne pas défilier. Cela peut paraître inconcevable dans nos pays d'Occident mais pourtant il en est ainsi. Ne pas le croire, c'est n'y rien comprendre.

Il existe hors de l'U.R.S.S. sans nul doute des staliniens ignares et sincères qui déplorent la perte de leur inspirateur : ils vénèrent en lui non sa réalité, mais l'idée qu'ils s'en font, l'idée absurde qu'une propagande mensongère leur a inculquée. Il n'en va pas de même en U.R.S.S. où la réalité du stalinisme profitable à une minorité restreinte, accablante à l'immense majorité laborieuse, est jugée en connaissance de cause. Sans doute existe-t-il toute une gamme de nuances entre les catégories humaines bien tranchées, mais une simplification schématique n'en est pas moins nécessaire et valable pour faire ressortir l'essentiel.

Sans anticiper sur la postérité, dont la sentence dépendra beaucoup des contemporains de Staline qui laisseront témoignage, il y a d'ores et déjà assez de fortes raisons pour réfuter la monstrueuse légende mise en œuvre par la plus extraordinaire machine à tromper qu'on ait jamais vue. Tâche de longue haleine, certes, à la mesure du grand mensonge stalinien dont il s'agit de dissiper les effets tout en combattant ses causes permanentes. Mais tâche indispensable à la restauration d'une table des valeurs dans le monde occidental, tant pour résister aux assauts multiples de la barbarie montante que pour instaurer un ordre meilleur en harmonie avec les aspirations de la vie et de la dignité humaines.

Quelques traits du personnage

« Tout portrait de Staline serait prématuré avant sa chute ou avant sa mort », écrivait B. Souvarine dans son livre sur Staline paru en 1935 mais écrit entre 1930 et 1934. Néanmoins il nous semble intéressant d'extraire du dernier chapitre de ce livre (devenu l'avant-dernier dans la huitième et dernière édition) quelques passages qui ébauchent les traits marquants du personnage. Vingt ans ont passé depuis que ces lignes ont été écrites en pleine actualité brûlante. L'auteur écrirait sans doute ou peut-être autrement, avec le recul du temps et l'évolution des perspectives. Mais les notes sur le vif, pour ainsi dire, gardent une bonne partie de leur intérêt propre, en attendant la tonalité de l'histoire rétrospective.

...DE la trame des faits, du récit des événements et de la démonstration des textes se dégage avec assez de relief cette physionomie rebutante dont il est si difficile, hors de l'Union Soviétique, de s'expliquer le prodigieux destin. On sait maintenant les aptitudes et les faiblesses de Staline, la disproportion excessive entre son intellect et sa volonté, entre son savoir et son savoir-faire, les raisons de son succès personnel acquis sur les ruines du programme socialiste de son parti. On l'a vu patient, méticuleux, sobre d'illusions comme de paroles et fort, surtout, de son mépris pour l'individu, de son manque de principes et de scrupules. Il est un produit des circonstances, il doit sa fortune politique à ses antagonistes, mais on en pourrait dire autant de tous ses congénères en dictature. Il n'eût pas réussi à s'imposer sans un certain flair, sans des facultés naturelles d'intrigue et un alliage efficace de sang-froid et

d'énergie. Habile à différer les solutions désavantageuses, à diviser ses ennemis et à contourner les obstacles, il ne recule devant rien quand l'opportunité s'offre de brusquer, de frapper, d'écraser. Il a eu l'adresse d'éviter dans le Parti l'effusion de sang (1) si largement perpétrée dans le pays et d'émasculer les oppositions par une procédure dilatoire combinée avec le bâillon, le pilori et toute la gamme des sanctions. On le connaît retors, cauteleux, perfide, mais aussi brutal, violent, implacable, et toujours tendu vers le but exclusif de conserver le pouvoir qu'il a confisqué par l'accumulation des petits moyens.

Staline n'a évidemment pas lu Machiavel, encore moins l'étonnant *Dialogue aux Enfers* entre

(1) Ecrit, ne pas l'oublier, avant les tueries consécutives à la mystérieuse affaire Kirov. — N.D.L.R.

Machiavel et Montesquieu, livre anonyme d'un proscrit républicain du Second Empire, Maurice Joly, et publié en exil. Mais il a suivi d'instinct la ligne de conduite tracée dans ce manuel ironique de fourberie et de duplicité dont les préceptes se résument en ces quelques lignes quasi littérales : séparer la morale de la politique, substituer à tout droit la force et l'astuce, paralyser l'esprit individuel, tromper le peuple avec des apparences, ne consentir de liberté que sous le poids de la terreur, flatter les préjugés nationaux, laisser ignorer au pays ce qui se passe dans le monde et à la capitale ce qui se passe dans les provinces, transformer les instruments de la pensée en instruments du pouvoir, user sans remords des exécutions sans jugements et des déportations administratives, exiger une apologie perpétuelle de ses actes, enseigner soi-même l'histoire de son règne, avoir une police qui serve de clef de voûte au régime, se faire des fidèles au moyen de rubans et de hochets, ériger le culte de l'usurpateur en une espèce de religion, se rendre indispensable en créant le vide autour de soi, amollir l'opinion au point qu'elle abdique dans l'apathie, marquer partout son nom comme la goutte d'eau creuse le granit, exploiter la facilité avec laquelle les hommes deviennent délateurs, prendre la société par ses vices, parler le moins possible, dire le contraire de sa pensée, en venir à changer même le sens des mots... Tout cela semble écrit pour Staline et résout le problème souvent discuté des traits communs à Lénine et à son héritier. En celui-ci, on ne retrouve plus rien du fondateur de l'Etat soviétique. Mises à part les différences ostensibles, ce qui fut grand et désintéressé en Lénine est mesquin chez l'épigone. Par contre, il y a entre Staline et Trotski au moins une ressemblance psychologique essentielle qui les met très au-dessous de Lénine : leur prétention d'être infailibles. L'un et l'autre n'ont jamais convenu sincèrement d'une erreur alors que le premier des bolchéviks a souvent montré l'exemple d'une auto-critique honnête dans ses examens de conscience. Comme Napoléon qui a dit : « J'étais le maître, c'est à moi qu'incombe toute la faute », même dans les cas où des lieutenants incapables ont desservi ses projets, Lénine prenait l'entière responsabilité des actions de son Parti. « Le plus grand des chefs de tous les temps et de tous les peuples » donne sa mesure en rejetant toujours sur autrui, sur les inférieurs et sur les humbles, le fardeau de ses propres aberrations alternatives ou permanentes.

.....

On est toujours tenté de chercher à saisir la signification d'une individualité historique lointaine en la comparant à d'autres mieux connues, d'établir des rapprochements entre les grandes révolutions et leurs grands protagonistes. Mais qui voudrait trouver un Staline approximatif dans la Révolution française où plusieurs figures ont des aspects de Lénine et de Trotski ne l'y rencontrera pas, à moins d'emprunter à plusieurs types pour composer une synthèse. Sans perdre de vue la disparité des milieux et des époques ni se laisser trop séduire par les analogies, il faut imaginer un Fouché, homme de second plan dans la révolution, de premier plan dans la contre-révolution, retouché de quelques traits non subjectifs d'un Bonaparte sans victoires. De Fouché, Staline n'a pas seulement les principaux moyens politiques, virtuosité dans l'intrigue et vocation policière. On remarque en eux de bien curieuses concordances de psychologie et de tempérament, outre la communauté d'origine quant à l'éducation et les frappantes similitudes de car-

rière ; Fouché aussi sort du séminaire, renonce à la destination sacerdotale et se distingue plus tard dans la déchristianisation ; proconsul de la Convention en province, il fait preuve d'une énergie terroriste exceptionnelle que Staline atteindra dans un rôle identique, pour la réquisition des subsistances et la répression des résistances ; il traverse les phases successives de l'évolution révolutionnaire et contre-révolutionnaire en s'adaptant à toutes ; l'année où le Consulat devient Empire, il expurge les archives de Nantes, sa ville natale, de tous les papiers qui le concernent, ce que fera un jour Staline avec les mêmes arrière-pensées... Toutes proportions et précautions observées, on peut prononcer le nom de Bonaparte pour une raison formulée ainsi par Jaurès : l'homme de Brumaire combat une forme surannée de contre-révolution mais en suscite une nouvelle, « la contre-révolution césarienne, d'autant plus redoutable qu'elle retient en son visage quelques traits de la révolution abâtardie ». Il va sans dire qu'aucune assimilation n'est possible entre le Secrétaire général et le Premier Consul en tant qu'individus, c'est le rôle objectif qui les apparente. Si Staline avait suivi son inclination favorable à la propriété paysanne, il fût devenu une sorte de Bonaparte bureaucratique d'un format plus proche du neveu que de l'oncle, héritier d'un pouvoir conquis par d'autres et doué pour tout génie d'une longue patience. Son socialisme schématique et borné l'a retenu sur la pente au moment où l'opposition de gauche croyait vivre un Thermidor et il s'est tourné contre les campagnes après avoir maîtrisé les villes. Mais il demeure paysan même dans sa guerre aux moujiks par sa tournure d'esprit, sa manière d'être et ses capacités naturelles, ce qui lui donne quelque affinité avec un dictateur d'une autre extraction rurale et d'une autre classe intellectuelle mais tout aussi paysan, le Chancelier de fer, dont Engels a esquissé des caractéristiques valables encore pour le Secrétaire d'acier : « Bismarck est un homme d'un grand sens pratique, d'une grande habileté, un homme d'affaires né, accompli... Mais très souvent, une intelligence aussi développée dans le domaine de la vie pratique ne se sépare pas d'une étroitesse de vue correspondante... Bismarck n'a jamais montré même la trace d'une idée politique originale. Mais il s'assimilait les idées élaborées par d'autres. Cette étroitesse fut un bonheur pour lui. Sans elle, il ne serait jamais parvenu à se représenter l'histoire universelle à un point de vue spécifiquement prussien. » Il suffit de changer le dernier mot pour reconnaître certains côtés de Staline, qui en a de pires.

Les sujets soviétiques ne vont pas chercher si loin un modèle plus ou moins achevé de leur despote. Ils le trouvent dans l'histoire nationale et la littérature classique du pays, notamment sous l'image caricaturale d'un héros de Chtchédrine dans *l'Histoire d'une ville*, œuvre ignorée en Occident mais très prisée en Russie et qui doit un regain de vogue à l'antipathie qu'inspire Staline. Sur une ville ou plutôt une région allégorique où chaque maison, chaque cellule sociale a « son commandant et son espion » et dont les habitants, pliés à une discipline de caserne, ont pour les jours de fête « la liberté de faire de la marche forcée au lieu de travailler » sévit une brute de gouverneur, Ougrioum-Bourtchéiev, symbole outré de la bureaucratie en uniforme. En des pages qui ne se laissent pas résumer, Chtchédrine campe une silhouette inoubliable de ce personnage « hermétiquement fermé » dont le visage montre « une certitude militaire et tranquille que toutes les questions sont depuis longtemps résolues » et qui, ayant tracé une ligne, « pense y encadrer tout le monde visible et invisible ».

Le lecteur russe contemporain ne se lasse pas de voir un Staline avant la lettre en cette réincarnation parodique du ministre Araktchéïev, trop connu par ses colonies de soldats-paysans. Renseigné à cet égard par les comptes rendus de la Guépéou, Staline a pris le parti de lire à son tour l'*Histoire d'une ville* et d'opposer de temps à autre bonne mise à mauvais jeu en hasardant de placides allusions à l'auteur. Mais nul ne s'y trompe et l'amère satire chtchédrinesque se propage au grand dam de l'invincible « feld-maréchal ». Des fonctionnaires staliniens ont déployé leur zèle en éditant à l'usage des enrants un conte de fées soviétique où Lénine, prisonnier dans une île déserte, s'envole sur un cygne noir en compagnie du fidèle Staline qui lui prouve dévouement et amitié en se coupant un doigt pour ravitailler l'oiseau carnivore en cours de route... Or, Ougrioum-Bourtchéïev aussi se tranche un doigt en gage d'amour et d'abnégation envers son chef... Que la coïncidence soit voulue ou fortuite, l'effet produit est le même dans le sens du ridicule.

Tout portrait de Staline serait prématuré avant sa chute ou avant sa mort. La plus nécessaire documentation a disparu, par les soins du principal intéressé ; parmi ses anciens camarades du Caucase, les uns languissent en exil, les autres ont la bouche cousue ; les coffres du Parti, de la Guépéou, de l'Institut Lénine ne livreront

qu'après un véritable tournant historique leurs secrets, s'il en reste dans les dossiers ; l'entourage dictatorial se taira tant qu'il redoutera le dictateur ou ses créatures. Il faut donc attendre la mise au jour de nouveaux matériaux, correspondances enfouies dans les cachettes, mémoires de contemporains qui auraient la chance de lui survivre. Staline n'a aucun ami, aucun confident. Il n'aime personne, que l'on sache, et n'est pas aimé davantage. Dans ses partenaires, il ne voit que des acolytes dont il évite la fréquentation, tant leur médiocrité intellectuelle l'ennuie. Le seul homme dont il ait désiré le contact a été Gorki, causeur captivant autant que grand écrivain et, depuis son retour en Russie, mauvaise conscience. On trouvera peut-être plus tard dans les papiers de Gorki des notes précieuses sur ses entretiens avec Staline. Mais le Suétone futur de ce César en vareuse ne pourrait être qu'un de ses proches auxiliaires de police, Iagoda (2) par exemple...

(2) Staline l'a fait mettre à mort en 1938, peut-être précisément pour ne laisser survivre aucun futur Suétone ? Il est désormais peu probable que subsistent les matériaux de biographie auxquels on pouvait penser en 1935. De cette date à nos jours, le régime policier instauré par Staline a dépassé les rigueurs concevables. — N.D.L.R.

Les débuts de Malenkov (Matériaux d'une biographie future)

L'historien socialiste russe bien connu B. Nicolaïevski, auteur notamment d'un livre sur E. Azev et d'une biographie de Karl Marx, a vu venir Malenkov et préparé à son sujet les matériaux d'un ouvrage à paraître. Le numéro 5 de *Na Roubièjè* (septembre 1952) en a publié quelques pages qui valaient d'être traduites pour le public de langue française (1).

ALORS que la carrière de Malenkov ne faisait que commencer on disait de lui qu'il sortait d'un milieu ouvrier et c'est ainsi qu'on expliquait la grossièreté de ses manières, excessive même pour les milieux bolchévistes. Cette explication est inexacte. Non seulement Malenkov n'a jamais travaillé à l'établi mais, par son origine, il n'appartient pas aux couches laborieuses, plébéiennes de la population.

Originaire d'Orenbourg (aujourd'hui Tchkalov), il est presque certainement issu de milieux cosaques (la désinence de son nom est très caractéristique des cosaques d'Orenbourg), mais il est presque aussi certain que ce n'étaient pas de simples Cosaques. Le prénom de son père (Maximilien), très peu populaire et tout à fait inusité en Russie, et le fait que le fils ait fait des études secondaires (restées inachevées à cause de la révolution) montrent que Malenkov sort en toute probabilité d'une de ces familles de fonctionnaires et d'officiers cosaques comme il y en avait tant dans l'ancien Orenbourg.

Sa grossièreté était donc, non pas héréditaire mais acquise, bien à lui, et il l'acquit en travaillant au sein du parti bolchéviste. Ce travail présentait dès le début un caractère parfaitement dé-

fini. Ses biographes officiels racontent qu'à l'âge de dix-huit ans, en 1919, Malenkov s'engagea comme volontaire dans l'armée rouge où il fut versé dans la cavalerie. Comme il est né le 8 janvier 1902, son engagement ne peut de toute évidence avoir eu lieu avant l'automne 1919. Il importe de le noter car cela montre que Malenkov entra dans l'armée rouge alors que le mouvement blanc avait déjà été écrasé. Il n'est pas venu aux bolchéviks quand le fléau de la balance oscillait et que l'appartenance à l'armée rouge comportait un grand risque. Malenkov n'eut aucune part à ce risque. Il se joignit aux bolchéviks lorsque ceux-ci eurent vaincu. Il vint à eux pour tirer profit de la victoire remportée par d'autres.

Ses débuts de tchékiste

Dans l'armée rouge, Malenkov trouva aussitôt à employer ses talents — sur le plan non militaire mais politique, devenant *politrabotnik* (2),

(2) Littéralement : *travailleur* (c'est-à-dire : *militant*) politique ; en d'autres termes ; *surveillant-instructeur*. — N.D.L.R.

(1) Les intertitres sont de la rédaction du B.E.I.P.I.

d'abord d'escadron, puis de régiment, de brigade, enfin de tout un front, celui de l'Est et du Turkestan, travail qu'il poursuivit jusqu'à la démobilisation en 1922.

Comme en 1920-22 il n'y avait pas, dans ces régions, de guerre civile de quelque importance, et que les formations de cavalerie avaient surtout une fonction spéciale (et très spécifique), il n'est pas difficile de deviner la nature du « travail politique » de Malenkov. Le mouvement blanc avait été écrasé faute d'avoir obtenu le soutien de larges masses de la population laborieuse, mais ces masses ne témoignaient pas non plus de sentiments pro-bolchévistes, de sorte que dès l'installation des autorités soviétiques, leurs méthodes provoquaient de la résistance. Il y eut nombre de petits soulèvements, mais les cas de résistance passive étaient les plus fréquents. La situation fut particulièrement alarmante dans les steppes d'Orenbourg, du Kazakhstan et du Turkestan. Des détachements de cavalerie rouge étaient formés dans ces régions spécialement pour lutter contre les indociles et le « travail politique » n'y était rien d'autre qu'un euphémisme pour désigner l'activité de tchékiste. C'est précisément dans cet emploi que Malenkov gagna ses premiers éperons « de combat »...

Après sa démobilisation en 1922, Malenkov partit pour Moscou et y entra à l'École technique supérieure, rêvant d'être ingénieur. Aujourd'hui encore, il dit souvent avoir toujours été attiré par le métier d'ingénieur dans lequel, étant jeune, il voyait sa vocation. S'il est vrai que deux âmes cohabitent manifestement en Malenkov, ce n'est pas celle de l'ingénieur qui joue le rôle prépondérant. L'âme du tchékiste l'emporte toujours.

Malenkov resta à cette école environ trois ans, de 1922 à 1925. Pour les destinées de la dictature bolchéviste, c'étaient là des années difficiles, celles de la première crise de la NEP. L'industrie travaillait mal et les rapports avec la campagne étaient tendus. On parlait beaucoup de « ciseaux », c'est-à-dire du violent écart entre les prix des produits de la ville et ceux de la campagne. C'est à cette époque que Lénine exhortait :

« Souvenez-vous de l'union avec les paysans, souvenez-vous que nous voyageons à dos d'un canasson paysan harassé, et que des tentatives pour enfourcher un coursier prolétarien, l'incapacité à vivre avec ce canasson paysan prouveraient que le prolétariat est un mauvais maître, maladroit et imprévoyant... »

Or, dans la réalité, les « ciseaux » des états d'esprit du prolétariat et des paysans s'écartaient et ces ciseaux menaçaient de se refermer sur la dictature. Rappelons que même dans des régions telles que celle d'Ivanovo-Voznessenk (l'une des plus prosoviétiques dans les premières années de la révolution), le mécontentement des paysans se manifestait violemment. Frounzé, qui venait de faire une tournée dans cette région, soulignait la montée de ce mécontentement et mettait en garde :

« Nous avons visiblement dépassé les bornes politiquement admissibles » (cité d'après Kamenév : *Politique fiscale dans les campagnes*, Pétrograd, 1923, page 18).

L'état d'esprit des ouvriers ne valait pas mieux dans les villes, où le chômage augmentait et les salaires baissaient, ce qui eut pour conséquence, en été 1923, de faire déferler sur le pays la première vague de grèves sous la NEP qui effraya fort la dictature.

Malenkov brise l'opposition des étudiants

Les étudiants jouèrent un grand rôle dans le développement de ce mouvement. Le nombre total d'étudiants s'était accru dans d'énormes proportions. Tous les établissements d'enseignement supérieur étaient comblés, surtout à Moscou et à Pétrograd (qui n'était pas encore Léninegrad).

La révolution avait largement ouvert les portes de l'enseignement supérieur aux couches démocratiques de la population, en particulier aux jeunesses ouvrières et paysannes sur lesquelles les études avaient toujours exercé une très forte attraction. Cette masse apportait avec elle à l'école les états d'esprit du milieu dont elle était issue. Or la dictature n'avait pas encore eu le temps de créer ses organes de contrôle policier des jeunes. Les tentacules du Guépéou ne pénétraient pas assez profondément, les filets de sa surveillance ne s'étendaient encore qu'à des couches insuffisamment larges.

Les étudiants communistes et apparentés étaient nombreux mais ils n'avaient pas encore été dressés et leurs propres états d'esprit présentaient de nombreuses fissures. Parmi les professeurs il y avait beaucoup de démocrates, adversaires du bolchévisme, et ils conservaient encore une certaine liberté d'enseignement. Les amphithéâtres étaient bondés tandis que dans les « séminaires » se déroulait une libre lutte d'opinions sur les questions de la plus brûlante actualité, et souvent les étudiants communistes n'osaient s'y aventurer.

Presque toutes les organisations sociales d'étudiants étaient alors aux mains de non-communistes. Il existait un grand nombre de cercles étudiants dont certains formaient de petits centres de propagande antibolchéviste. Il y avait également parmi les étudiants des groupements politiques socialistes et démocrates, partis déjà refoulés dans la clandestinité mais non encore écrasés, menchéviks (« Jeune Prolétaire », etc.), populistes (« Aspirations ») et autres. Ils publiaient leurs organes clandestins.

À l'École technique supérieure où entra Malenkov, la vie bouillonnait avec encore plus d'animation peut-être. La tendance des élèves était fort démocratique et le ton de la vie sociale des étudiants nettement oppositionnel. Les sympathisants communistes étaient nombreux : il y avait à l'école beaucoup de jeunes ouvriers envoyés par leurs usines, mais ils se maintenaient dans le cadre d'une lutte légale avec leurs adversaires. En conséquence toutes les organisations des étudiants, corporatives, d'entraide et autres, étaient aux mains de non-bolchéviks.

Malenkov fit rapidement son chemin dans les rangs de la cellule communiste dont il devint le secrétaire, puis fut bientôt nommé secrétaire de la cellule de l'ensemble des *Vouz* (3) de Moscou. À ces postes, il joua un rôle décisif dans l'opération connue, dans le jargon communiste, sous le nom de « prolétarianisation » des *Vouz*.

Cette opération fut lancée par Malenkov dans son *alma mater*, l'École technique supérieure, où, à la veille de la rentrée d'automne en 1923, fut arrêtée en totalité la section dite académique, ainsi que les membres les plus actifs de tous les cercles et organisations sans-parti. Les arrestations furent opérées d'après les listes établies par la cellule communiste de l'école, c'est-à-dire par Malenkov. Puis commença la vérification de l'origine sociale, des convictions religieuses, des tendances politiques, etc. De l'École technique cette opération s'étendit à tous les autres *Vouz*, et Ma-

(3) Etablissements d'enseignement supérieur.

lenkov, en sa qualité de secrétaire général de la cellule communiste de l'ensemble des *Vouz*, y joua un rôle décisif.

Il avait de larges pouvoirs confirmés par le Comité central du parti, et travaillait en étroite liaison avec le Guépéou. Des milliers de personnes furent « épurées », les arrestations se comptèrent également par milliers. Les suicides parmi les étudiants et les étudiantes, chassées à cause de leur « origine », munis de papiers d'identité qui leur fermaient toutes les portes, prirent un caractère épidémique, et des plaisanteries empreintes d'un humour noir circulaient parmi les jeunes sur les inscriptions que prenaient les commissions chargées de la « prolétarisation » pour assurer à chacun son tour de suicide...

Les grèves ouvrières de l'été 1923 alarmèrent fort le parti communiste. De telles grèves dirigées contre le pouvoir soviétique étaient alors une nouveauté pour les communistes. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas encore préparés à la lutte sur ce front et des tendances oppositionnelles lézardèrent les rangs du parti. On se mit à parler de « l'éloignement de l'appareil du parti des masses », de « dégénérescence » de cet appareil.

Trotsky accorda les thèmes de ces critiques avec sa vieille idée, l'orientation sur les jeunes. Sa formulation était très modérée et circonspecte mais il n'en disait pas moins que « les jeunes étaient le plus sûr baromètre » des indications duquel on devait tenir compte. « Notre première pensée, serinait-il, doit être pour les jeunes, car ils sont l'avenir, et l'on doit penser non au passé mais à l'avenir... » Ces propos trouvaient un écho auprès de la jeunesse, surtout chez les étudiants. Les apparitions publiques de Trotsky se changeaient en manifestations. On le portait en triomphe. Dans les cellules des *Vouz*, à Moscou, en hiver 1923-24, les « trotskistes » recueillirent une majorité impressionnante (6.594 voix aux « trotskistes » contre 2.790 aux « staliniens »)...

Cela ne pouvait plaire à la « majorité dirigeante » de l'appareil du parti d'alors, et d'après les instructions de celui-ci, l'épuration de « prolétarisation » des *Vouz* fut complétée par l'épuration des cellules communistes de ceux-ci destinée à les débarrasser des états d'esprit oppositionnels. Cette opération fut dirigée par le même Malenkov qui la mena à bien avec le même succès : les cellules communistes des *Vouz* de Moscou ne donnèrent plus jamais la majorité à l'opposition...

Secrétaire particulier de Staline

C'est ce travail de Malenkov qui attira sur lui l'attention de Staline, lequel tenait entre ses mains la direction générale des opérations d'épuration au sein des *Vouz*. Sans nul doute Malenkov alla souvent alors faire son rapport au secrétariat du Comité central et Staline eut l'occasion de bien se rendre compte des talents d'organisateur du jeune homme de vingt-deux ans, ainsi que de son caractère implacable et prêt à se faire le docile exécutant des ordres reçus. C'est d'hommes de cette sorte qu'avait besoin Staline, qui s'appropriait justement à former un organe spécial : son secrétariat particulier.

De ce secrétariat particulier de Staline il n'est presque pas fait mention dans la littérature politique et pourtant sans en connaître l'histoire, on ne saurait écrire l'histoire des succès de Staline : ce secrétariat fut le noyau fondamental à l'aide duquel Staline put mener à bien la partie secrète de son travail de mainmise sur l'appareil du parti, ce qui a joué un rôle décisif dans sa lutte contre toutes les tendances.

Ainsi fut posée la première pierre d'une super-Tchéka d'un genre particulier, organisée dans

le cabinet du secrétaire général du parti pour son travail secret contre les chefs de ce parti. Etant donné qu'alors déjà la délation à l'intérieur du parti était fort répandue et que Staline eut toujours le don de trouver partout les hommes qu'il fallait (il les cherchait surtout parmi les employés de la Tchéka-Guépéou comme ayant, par leur travail, accès aux documents secrets), les matériaux ne manquaient pas et les dossiers personnels des grands et petits chefs du parti, établis dans les archives secrètes du secrétaire général, s'enflaient rapidement. Pour les garder, des coffres-forts spéciaux furent installés...

Staline se servait avec beaucoup de modération des matériaux ainsi réunis dont il ne transmettait qu'une faible partie à la Commission Centrale de Contrôle officielle. L'objet des archives secrètes n'était nullement la dénonciation : il importait davantage de tenir en mains le plus grand nombre possible de dirigeants du parti afin de pouvoir, au moment voulu, les obliger, sous la menace de révélations scandaleuses, à se ranger du côté de Staline dans la lutte à l'intérieur du parti. L'histoire bien connue arrivée à Kalinine, « doyen de toutes les Russies », sert d'exemple de ce genre de « travail ».

On sait que Kalinine, par ses idées, s'apparentait à la droite, au groupe de Rvkov, Boukharine, Tomski qui tentait de mener une politique d'entente avec les paysans sur une base acceptable pour ceux-ci. La voix de Kalinine donnait à ce groupe la majorité au Politbureau... A un moment donné de la lutte aiguë à l'intérieur du Politbureau, une des publications satiriques de Moscou fit paraître une caricature dénonçant la dissolution des mœurs aux sommets du parti ; on pouvait facilement reconnaître le visage de Kalinine et celui d'une comédienne dont le rumeur liait le nom au sien. Quelles explications eurent lieu dans les coulisses, nul ne saurait le dire exactement, mais on sait qu'aussitôt après la publication de cette caricature, Kalinine cessa de voter au Politbureau avec les autres membres du groupe... On chuchotait que dans les dossiers secrets de Staline il y avait des documents relatifs à un collier de grand prix dérobé par Kalinine au Trésor et offert par lui à la comédienne en question pour obtenir ses faveurs. Staline déclara à Kalinine que ces documents seraient publiés et la biographie de Kalinine irrémédiablement gâchée s'il ne cessait de soutenir les adversaires de Staline. Kalinine préféra se taire. Vieux procédé odieux mais d'une efficacité souvent puissante.

C'est dans ce secrétariat particulier et précieusement pour ce travail qu'au début de 1925 Staline prit Malenkov, alors âgé de vingt-trois ans. Une preuve de plus que Staline s'y connaissait en hommes...

B.N.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Memento de la " guerre froide "

Les réactions d'une bonne partie de la presse française et étrangère à la nouvelle de la mort de Staline ont été scandaleuses. En proposant à notre méditation des images élogieuses de Staline, journalistes et discoureurs officiels ont contribué à l'élaboration de la légende stalinienne que la propagande communiste s'efforce de fixer dans les esprits.

En bonne logique, il serait nécessaire d'opposer plus que jamais au mythe la réalité de l'histoire. Or, tout se passe comme si l'on était résolu à adopter la méthode inverse. On n'ose pas, certes, un panégyrique intégral, mais un peu partout on se plaît à mettre en valeur les aspects « sympathiques » de sa personne, le côté « positif » de son œuvre. On célèbre ainsi en Staline, tour à tour le défenseur de la paix, le chef militaire victorieux, le bâtisseur du socialisme, et, enfin, on attire notre attention sur l'homme privé, affable, plein de sagesse et de sang-froid, bien différent de ce tyran sanguinaire que des méchants ou des envieux se sont acharnés à nous décrire. On nous invite à méditer sur le destin « prodigieux » de cet être hors série, créateur d'une œuvre « grandiose », auquel la mort vient de restituer son véritable visage, qui est celui du génie.

Il suffit d'additionner toutes ces images fragmentaires pour obtenir enfin le portrait d'un grand homme. Et grâce au *Monde*, à *Paris-Presse*, à *Combat*, à la presse anglaise, il nous est enfin donné de connaître un Joseph Staline dépouillé de tous les masques d'une propagande partisansane, — tel qu'en lui-même enfin l'éternité...

C'est à peine si d'une plume négligente on nous concède qu'il y a quelques ombres au tableau, fort peu de choses d'ailleurs, quelques millions de morts, victimes du Guépéou, dix ou quinze millions d'autres qui croupissent dans des camps de concentration... Mais vraiment allons-nous nous donner le ridicule de nous attarder à ces bagatelles ? Le rappel de ces épisodes fâcheux ne serait-il pas de mauvais goût à l'heure des condoléances officielles, des messages de sympathisants, des drapeaux en berne et des « consciences » en deuil ?

Il convient de soumettre ces images élogieuses à la critique.

I. — Le défenseur de la paix

C'est le thème sur lequel on insiste le plus. Nous découvrons soudain que la disparition de Staline, si elle constitue une perte pour le peuple soviétique, n'est pas moins regrettable en ce qui nous concerne. Nous avions en lui un allié, nous ne nous en doutions pas.

Lui parti, tout est à craindre de ses turbulents successeurs. On nous vante sa prudence, sa sagesse, sa modération, son sincère amour de la paix. Le Quai d'Orsay, dans un commentaire officieux, souligne que « si le gouvernement soviétique avait assumé la responsabilité d'un certain nombre d'entreprises dangereuses pour la paix, on ne pouvait pas perdre de vue que Staline avait paru désireux de limiter la portée de ces entreprises lorsqu'elles menaçaient de créer l'irréparable... »

Ou cette phrase entortillée ne veut rien dire (ce qui n'est pas exclu, étant donné son origine). Ou bien elle établit un distinguo entre le gouvernement soviétique d'une part et Joseph Staline de l'autre. Comme si toutes les initiatives du gouvernement soviétique n'avaient pas été décidées en premier lieu par Staline lui-même, comme si

les dirigeants soviétiques n'avaient été autre chose toute leur vie que ses exécutants dociles. Croire le contraire, c'est reprendre les considérations parfaitement vaines et stupides sur le « bon » Litvinov et le « méchant » Molotov.

La presse anglaise, dans son ensemble, développe des considérations identiques, à l'exception du *Times* et du *Daily Telegraph*. Elle déplore la « mesquinerie » (*sic*) de la presse américaine et redoute une réaction dangereuse de Washington. Tout ceci pour nous faire comprendre qu'il s'agit maintenant d'être prudent, qu'il y a tout lieu de craindre que le ou les successeurs de Staline, plus jeunes, plus entreprenants, ne montrent pas cette merveilleuse patience qu'on se plaît à nous offrir aujourd'hui en modèle.

L'expression de ces regrets et de ces appréhensions a été immédiatement exploitée dans *Combat* (6 mars), par Yves Delbars, faussaire de plume, sur lequel nous reviendrons : « *Devait-on en conclure que les récriminations constantes qu'on lui adressait n'étaient en somme que des artifices de propagande, qu'on commence à réemployer envers ses successeurs à tout hasard...* »

Dans le *Monde* du 6 mars, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber s'empresse de faire écho à ces conclusions : « *La première réaction des Américains à la disparition de Staline est une appréhension, ce qui est assez remarquable, car, du moment qu'il y a crainte maintenant, par opposition c'est qu'il y avait, dans une certaine mesure, confiance... En somme, les Américains découvrent — du moins les mieux informés — qu'ils ne croyaient pas, et continuent à ne pas croire pour l'avenir proche, à une agression soviétique.* »

Il faut croire cela, en effet, si l'on s'obstine à nous présenter hypocritement comme un sincère attachement à la paix ce qui n'est que ruse et tactique. On nous parle de la prudence de Staline, de son « orientation » vers la paix, en se gardant bien de nous en montrer les causes, c'est-à-dire la conscience de la résolution et de la force adverse. Quand la riposte américaine fait échouer le blocus de Berlin, quand le coup d'arrêt est donné à l'offensive des armées rouges en Corée, Staline « s'oriente » vers la paix et la négociation. Et il n'a jamais tant souhaité une solution pacifique du problème allemand que depuis qu'il est question d'inclure des forces allemandes dans l'armée occidentale. On escamote cet aspect essentiel de l'attachement stalinien à la paix. Cet amour était beaucoup moins vif quand, de concert avec les nazis, il dépeçait la Pologne, quand il s'attaquait à la Finlande, quand il occupait les Pays Baltes. S'il y a une leçon à tirer du pacifisme stalinien c'est que celui-ci se manifeste à partir du moment où Staline doit faire face à un adversaire solidement armé. Il n'y a pas lieu de croire que ses successeurs adopteront une attitude différente, comme le prouvent du reste les déclarations de Malenkov, de Beria et de Molotov.

2. — Le chef militaire

La presse anglaise sur ce point se distingue tout particulièrement. Elle exalte le génie militaire de Staline. A notre Assemblée nationale M. Herriot lui décerne cet hommage : « *Mais il est un souvenir dont nous ne pouvons nous affranchir : celui du rôle joué par Staline dans la fin de la*

guerre et la préparation de la victoire. On s'en rend compte dans les ruines de Stalingrad ou en étudiant cette bataille de Moscou où le génie militaire de Staline éclate de façon évidente. »

D'où M. Herriot tire-t-il ces évidences ? Mystère. Une seule chose est évidente, c'est le rôle joué par l'arrivée soudaine de l'hiver russe, dans l'échec de l'offensive allemande devant Moscou. Des qualités de stratège du généralissime qui n'a jamais rien commandé, nous ne savons à peu près rien, hormis ce que nous en apprend la propagande officielle. Mais la même propagande fait de Staline un géant de la pensée, le plus illustre philosophe du monde moderne, le guide éclairé des lettres et des arts, le rénovateur de la philologie, le copyrhée de la science. Pourquoi devrions-nous croire que le génie militaire de Staline ne participe pas du même bluff ? Pourquoi son rôle dans la guerre mondiale nous serait-il rapporté de façon plus exacte que son rôle dans la guerre civile ?

Les mobiles de cet éloge apparaissent mieux quand on comprend qu'il s'agit tout simplement de saisir un prétexte pour célébrer la fraternité d'armes franco-soviétique. « Ce souvenir, continue M. Herriot, nous fait un devoir d'adresser au jour où il disparaît, un salut et un hommage à celui qui, avec l'héroïque armée soviétique, a contribué à notre libération, et renforcé le lien que crée entre nos deux peuples la communauté du sang répandu. »

Il est en effet fort dommage que M. Herriot évite de rappeler qu'avant de contribuer à notre libération, Staline a contribué à notre occupation en signant le pacte germano-soviétique, que Molotov a adressé ses félicitations au Führer après sa victoire sur la France. M. Herriot oublie, bien à tort, que ce n'est pas Staline qui est venu au secours du monde libre mais bien le monde libre au secours de Staline, que sans l'afflux prodigieux du matériel américain, les Allemands n'auraient pu être vaincus en Russie.

3. — Le stratège politique

Chose curieuse, cet aspect est à peu près complètement escamoté. On nous vante l'habileté, la prudence, la clairvoyance, le sens politique du Géorgien. Mais on se garde bien de nous citer des faits qui puissent étayer ces affirmations. Ce sujet est évidemment gênant, car la matière ne manque pas pour dresser un bilan des erreurs de Staline sur le plan de la stratégie révolutionnaire à l'échelle internationale.

Certes, le communisme triomphe aujourd'hui en Chine, mais par les voies choisies, en toute initiative, par Mao Tsé Toung et qui ne doivent rien aux préceptes de Staline, lequel ne croyait pas en son succès. Au passif de celui-ci, en revanche, on peut inscrire la politique catastrophique de collaboration avec le Kuomintang qui, en 1927, se solda par l'écrasement des forces révolutionnaires. Erreur encore plus flagrante en Allemagne, où Staline s'oppose à l'unité d'action entre socialistes et communistes et permet ainsi l'accession d'Hitler au pouvoir. Il croyait que le fascisme s'écroulerait rapidement, laissant ainsi la place au parti communiste. On sait quel cruel démenti l'histoire lui a infligé. Faillite de la révolution en Espagne, où les forces républicaines ont été exploitées plus qu'aïdées par le Kremlin ; échec total en Europe de tous les mouvements communistes jusqu'aux approches de la guerre. Si le génie se mesure à la collection des défaites, celui de Staline n'est pas mince.

Critiques vaines, nous dira-t-on. L'histoire a rendu, en définitive, son verdict. Elle consacre

en Staline le chef d'un immense empire qui s'étend de l'Elbe au Pacifique. Mais d'où viennent ses conquêtes sinon de l'incontestable faiblesse des Alliés ? Staline appartient à ce type de conquérants qui prennent ce qu'on veut bien leur offrir. S'il a installé son règne sur les pays d'Europe centrale, c'est qu'il a bénéficié de la complaisance des Alliés, qui croyaient à l'Oncle Staline, au brave Joe, très débonnaire, au démocrate oriental un peu primitif, qu'il fallait amadouer, convertir, éduquer. On sait ce qu'il en advint.

4. — Le bâtisseur du socialisme

« Un fait demeure, écrit Fabiani dans *Combat*, (5 mars) : *L'immense Russie, arriérée, illettrée, vivant de l'aide extérieure, est devenue une grande puissance industrielle et militaire dont l'influence a gagné des continents entiers, et dont la peur fait trembler le reste du monde.* » De son côté, André Pierre écrit dans le *Monde* (5 mars) : « On ne saurait nier la grandeur de l'œuvre accomplie par Staline. » Du moins, ajoute-t-il qu'il n'eut aucun « scrupule » dans le choix de ses moyens. Il faut traduire un peu ce langage poli. « Aucun scrupule » signifie l'élimination impitoyable de 5 millions de koulaks, les déportations, les fusillades, une famine atroce, la mascarade sanglante des procès de Moscou, une terreur permanente qui se prolonge dans les pays de démocratie populaire.

M. Jean Fabiani est beaucoup plus désinvolte. Il concède que « de cette aventure que fut la Révolution russe, bien des drames jalonnent le déroulement. » Mais quoi ! « c'est le sort commun de tous les dictateurs. César eut ses proscrits, et Napoléon son duc d'Enghien. » Il faut un culot phénoménal pour établir un parallèle entre l'exécution du Duc d'Enghien et les épurations massives du régime soviétique. Ici évidemment nous quittons le domaine des scorlettes pour déboucher dans la mauvaise foi la plus flagrante. « Peut-être ne pouvait-il en être autrement. La morale ordinaire n'a pas sa place dans les grands bouleversements humains » conclut M. Fabiani. Dès lors, pourquoi reprocher à Hitler les massacres de Juifs et les fours crématoires ? Un tel cynisme stupide soulève le cœur.

En somme, peu importe le choix des moyens puisque le résultat est là ? Or, c'est tout le problème. Comme le note justement Altman dans *Franc-Tireur*, les pharaons, en sacrifiant des milliers d'esclaves ont construit les pyramides. Encore serait-il juste d'ajouter qu'ils n'avaient pas le choix des moyens. On peut faire assez facilement du « grandiose » au prix de l'atroce. Si c'est cela qu'on propose à notre admiration il faut le dire franchement.

La désinvolture des rédacteurs de *Combat* n'a du reste d'égal que leur ignorance crasse. Dans le même numéro un certain D.P. nous met en garde contre « les conclusions des historiens qui varient avec leur propre vérité ». C'est très juste. Mais du moins on ne trouve pas chez les historiens sérieux des bourdes aussi colossales que celles de M. D.P. qui, dix lignes plus bas, nous apprend que Staline « a lancé la NEP » alors que tout le monde sait que le mérite de cette initiative revient à Lénine.

Y a-t-il lieu, d'ailleurs de s'extasier sur la puissance de cet état soviétique, œuvre de Staline ? Oui, s'il faut en croire Yves Delbars qui affirme sans sourciller (*Combat*, 6 mars) : « Staline laisse derrière lui un état définitivement fondu et doté d'une cohésion intérieure certaine. »

La réponse à cette affirmation outrecuidante, qui ne repose que sur l'imagination prophétique de M. Delbars, est fournie une première fois par

l'appel du Comité central, qui, au lendemain de la mort de Staline, met en garde la population contre tout sentiment de panique et de désarroi; une seconde fois, par les articles de la *Pravda*, les discours de Malenkov, de Molotov et de Beria, qui tous insistent sur la nécessité de maintenir la cohésion et l'unité. Si les peuples de l'U.R.S.S. formaient véritablement un bloc sans fissure, si le parti, l'armée et la police étaient étroitement unis, si l'Etat était l'expression véritable du peuple, aurait-on besoin de toutes ces mises en garde, de ces appels, de ces proclamations, qui traduisent au contraire la hantise d'une crise générale ?

5. — L'homme Staline

C'est là sans doute où la mystification atteint son maximum. Le ton est donné par le pauvre Henry Magnan, tombé du *Monde en Combat*. M. Magnan a été récemment en U.R.S.S. pour y faire une enquête sur le cinéma soviétique, et il en est revenu tout ébloui, et tout glorieux de sa science toute neuve. Si nous croyons que Staline est un tyran, c'est que nous sommes des «sectaires», dans l'esprit de qui sont enracinées «quantités d'idées fausses». Dieu merci, M. Magnan n'est pas de cette espèce. Il parle de ce qu'il sait et de ce qu'il a vu, et Dieu sait qu'il a été à même d'apprendre et de voir beaucoup de choses, puisqu'on lui a permis d'apercevoir Staline, lors d'une représentation théâtrale. C'est assez pour se faire une opinion, dûment motivée. Un tyran, allons donc ! un homme modeste ! « *Il avait pris place sur la scène du théâtre parmi ses camarades du praesidium, au deuxième rang, côté cour, mais oui !* » Un joyeux luron ! « *Il chahutait, littéralement parlant, et très cordialement, au milieu de ses pairs. Je fais bien attention au choix de mes mots. Il n'était pas le tyran* » (*Combat*, 5 mars).

C'est ainsi que M. Magnan, pour avoir entrevu Staline émet un jugement sur son caractère. Il ne lui vient pas une minute à l'idée que la tyrannie ne se définit pas par l'attitude en public, mais par les actes, par les conditions objectives d'un régime. Et pourtant, c'est le même Magnan qui reproche avec audace aux sectaires de ne pas avoir pris le temps « *de se pencher sur un manuel d'histoire* ». Comme si n'importe quel manuel d'histoire honnête n'infligeait pas un démenti irréfutable aux impressions de ce critique cinématographique fourvoyé dans l'analyse des caractères.

Hélas, il n'y a pas que M. Magnan à nous proposer des jugements aussi faux. *Paris-Presse* du 6 mars rappelle les appréciations de diverses personnalités qui ont approché Staline. L'ensemble constitue un portrait à la fois flatteur et rassurant. Emil Ludwig déclare : « *Je lui confierai bien l'éducation de mes enfants* ». L'ex-ambassadeur américain Davies traduit une impression

identique : « *Un enfant aimerait à s'asseoir sur ses genoux, un chien à se blottir à ses pieds. Représentez-vous un homme qui soit exactement le contraire de l'image que s'en fait un antistalinien passionné, et vous avez Joseph Staline.* »

On cite également l'opinion de M. Churchill, qui du moins évite de porter un jugement sur le côté moral du personnage : « *C'est un homme doté d'une forte, non je dirai plutôt d'une massive personnalité.* » On s'attendrait logiquement à trouver la contre-partie de ces éloges mais *Paris-Presse* se garde bien de nous donner l'opinion de Victor Serge ou de Trotski. En revanche nous avons droit aux déclarations de Mornard, qui assassina, sur l'ordre de Staline, le vieux lion des journées d'octobre. Du fond de sa prison, Mornard proclame : « *Le monde ne sait pas ce qu'il perd en Staline* ». Un assassin, tout simplement — et l'emprisonné de Mexico est orfèvre en la matière.

Toutes ces appréciations émanent d'hommes qui n'ont eu avec Staline que des entretiens de brève durée et de caractère conventionnel. Juger de la bonté d'un homme sur ses impressions fugitives, c'est accorder du crédit aux photos de la propagande qui nous montrent Staline embrassant une petite fille. Par ailleurs, quand on sait que l'ambassadeur Davies est ce jobard qui croyait à la sincérité des aveux des accusés lors des grands procès de Moscou et à l'authenticité de leurs crimes, alors que le faux et le mensonge crevaient les yeux, on mesure l'étendue de sa perspicacité.

On nous objectera qu'on ne peut pas davantage ajouter foi aux dires de ses adversaires, parce que leur opinion est déformée par la rancune et la passion politique. Ils ont du moins la supériorité d'avoir, eux, réellement connu l'homme dont ils parlent. Et puis il reste un témoin, que personne ne peut récuser et que par une lacune étrange on évite de citer. C'est Lénine. Dans le document qu'on appelle son testament, il dépeint le futur maître des destinées de la Russie comme un être brutal et grossier à écarter du pouvoir.

Il est parfaitement vain d'ailleurs de détacher l'homme de son histoire. Staline est tout entier dans ses actes. M. Raymond Aron, dans le *Figaro* (5 mars) a situé le problème dans sa vraie perspective : « *peu importe ce que fut l'homme privé, la légende pieuse de sa bonté ne nous intéresse pas plus que la représentation, courante parmi ses adversaires, de la ruse, de la cruauté, du goût passionné de la vengeance. Les bolchéviks n'ont rien voulu savoir de ce qui, en chacun, se situe en marge de l'action politique. Les bonnes intentions, à leurs yeux, n'excusaient pas les erreurs. Il n'y avait rien au delà de la vie effectivement vécue, rien au delà de l'œuvre inscrite dans les institutions... Pour nous Staline se définit entièrement par son rôle historique.* »

C'est l'évidence même, et nous n'avons que faire de l'homme privé, dépeint par des gens qui ne pouvaient ni le connaître ni le comprendre.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

La Résistance communiste en Algérie (1940-1943)

Le 12 décembre 1952 l'Assemblée nationale votait, à une grosse majorité, l'application à l'Algérie de la loi du 11 mai 1946 portant dévolution des biens de presse.

En réalité ce texte ne s'appliquait qu'à un seul journal, *Alger-Républicain*, quotidien communiste.

Il est assez curieux de voir l'indignation qui

s'est emparée de ce journal quelque temps avant que le texte du 11 mai 1946 n'ait été revu par l'Assemblée nationale.

Le 11 décembre 1952 on trouve dans l'éditorial la phrase suivante :

« Ainsi c'est l'existence même d'Alger-Républicain qui est en jeu. Le débat dépasse le cadre étroit dans lequel veulent l'enfermer ceux qui hier traquèrent avec les hitlériens et qui aujourd'hui poursuivent leur sinistre besogne en misant sur la division et la haine raciale, arts dans lesquels ils sont passés maîtres. »

Le 12 décembre, jour du débat à l'Assemblée nationale, l'éditorialiste communiste écrivait :

« Alger-Républicain battu, c'est le triomphe des kollabos... Non, les traitres racistes ne doivent pas être récompensés pour leur trahison. »

Enfin, le 13 décembre, lorsqu'on apprit que le texte était appliqué à l'Algérie, ce fut un cri de triomphe :

« Les Kollabos racistes n'auront pas leur revanche. Ce magnifique succès consacre également pour les journaux de France les droits de la presse issue de la Résistance... »

« Ce succès il le doit à tous ceux qui n'en ont pas moins voulu affirmer leur solidarité au seul quotidien d'opposition, au seul qui combatte contre le honteux retour des Vichystes... »

« Tous les démocrates, tous les résistants d'Algérie et de France reçoivent aujourd'hui le prix de leurs efforts car cette victoire est surtout la leur. »

Donc, si l'on en croit la presse communiste de 1952, d'une part les communistes algériens furent des résistants, d'autre part Alger-Républicain fut un journal de la résistance. Examinons d'abord le cas de ce journal.

✱

Créé avant la guerre, dans l'euphorie du Front populaire, il parut sous une direction socialisante.

Le 30 juin 1940 il suspend sa parution. Le prétexte donné n'est pas, comme on l'a dit, un prétexte diplomatique, en laissant entendre que c'est pour ne pas obéir aux injonctions de Vichy, qu'il préfère se saborder. La réalité est tout autre.

Alger-Républicain qui, déjà avant la guerre, avait des difficultés matérielles constantes, ne possédait pas un stock de papier suffisant. C'est là la vraie raison de l'arrêt de sa parution. Il reparut le 2 octobre 1943.

Son rédacteur en chef est Michel Rouze qui sera récompensé de son dévouement à la cause communiste en recevant quelques mois plus tard la rédaction en chef de *Ce Soir*.

Dans l'éditorial du 2-10-43 (date de la re-parution) on lit : « Le groupe républicain Combat fournit le nécessaire sous la forme d'un prêt consenti à la Société Alger-Républicain. »

Là aussi il faut saisir la vérité derrière le texte ; c'est le Cabinet du Général de Gaulle qui avança la somme de 1 million pour permettre la réparation d'Alger-Républicain. Mais pour ne pas froisser certaines susceptibilités, il fut décidé que cette somme serait avancée par le mouvement « Combat » et c'est M. Petauton, un des dirigeants de ce mouvement, qui remit lui-même le chèque au Conseil d'Administration d'Alger-Républicain.

Grâce au travail de sappe de Michel Rouze, grâce aussi au manque de scrupule des membres communistes du Conseil d'administration, la ligne politique du journal changea d'une façon très sensible et 18 mois après sa réparation Alger-

Républicain était devenu, sinon officiellement, du moins très officieusement, un quotidien communiste.

Voici pour la résistance du journal.

✱

La résistance des militants communistes de 1940 à 1943 ne fut guère plus brillante.

Dès la signature du pacte germano-soviétique, l'Union Départementale de la C.G.T. d'Alger fut dissoute par le Préfet (15-11-1939) parce que la commission exécutive de cette Union avait refusé de désapprouver l'initiative stalinienne. Elle fut autorisée à fonctionner dès le début décembre grâce à l'action de syndicalistes de l'ancienne tendance confédérée.

La plupart des militants communistes étaient mobilisés. Ceux qui ne le furent pas restèrent prudemment dans un silence peu compromettant. Après l'armistice, l'Algérie ignora l'occupation mais elle fut soumise au contrôle de commissions d'armistice italienne et allemande. Les autorités locales, placées sous la haute autorité du général Weygand, réprimèrent toute propagande communiste. Il y avait bien sûr des directives émanant de Vichy. Mais il y avait surtout la volonté bien arrêtée des autorités locales de ne tolérer aucune agitation, d'où qu'elle vint, parmi les populations autochtones, si sensibles à tous les bruits alarmistes. Aussi, impitoyablement, toute distribution de tracts clandestins fut-elle réprimée. Et rapidement les militants clandestins cessent toute action.

Aussi la collection des écrits communistes de l'époque est-elle fort mince. Elle suffit pourtant pour constater que la « résistance » des communistes algérois est alors analogue à celle des communistes français. Que ce soit dans leurs tracts ou dans leurs numéros spéciaux de la *Lutte sociale* (organe des communistes algériens), rien ne sera écrit contre les occupants. Tout comme dans la métropole, on trouvera dans cette littérature clandestine, les justifications de l'attitude de Staline, les demandes de paix immédiates, les attaques contre les Alliés.

Il est significatif que, lors des heures tragiques de Mers-El-Kébir, les violences de langage contre les Anglais se rencontrèrent davantage dans la presse clandestine communiste que dans la presse locale pourtant si fidèle aux directives de Vichy. On trouvera encore, dans cette littérature clandestine, des attaques violentes contre la colonisation française en Afrique du Nord. On s'aperçut beaucoup plus tard que de nombreux militants des partis nationalistes nord-africains avaient commencé leur action clandestine dans les rangs communistes et précisément pendant la période 1940-43. Notamment Ben Ismail (secrétaire général de l'Union algérienne des Transports, conseiller municipal, P.P.A.), Oukali membre du Bureau de l'Union Algérienne des Docks et militant P.P.A.

L'entrée des troupes allemandes en Russie marque en France le début du patriotisme communiste. En Algérie, où les relations avec la métropole deviennent de jour en jour plus difficiles, d'une part à cause des exigences accrues des commissions d'armistice et d'autre part à cause du nombre de plus en plus réduit de paquebots, les mots d'ordre du P.C. sont répercutés bien plus lentement.

Cette répercussion se fait soit à l'occasion du déplacement des responsables clandestins, soit le plus souvent sur initiative des militants locaux après audition de la radio russe.

C'est ainsi que parmi la collection de la *Lutte sociale* clandestine on ne trouvera qu'un seul numéro, parlant de la lutte commune des Alliés, et il est daté de novembre 1941.

De plus, de nombreux militants communistes et syndicalistes unitaires, font la cour au régime du maréchal Pétain. Il serait facile aujourd'hui à la presse nationale en Algérie de dégonfler les baudruches communistes qui se flattent d'avoir été les artisans de la lutte contre Vichy. Il suffirait tout simplement de donner le nom des responsables de la C.G.T. et du Parti communiste algérien qui en 1941 et 1942 ont paradé dans les rangs de la Légion des combattants.

Citons Ascenci et Rocchisani aujourd'hui respectivement secrétaires de l'Union Algérienne des Métaux, et de l'Union Algérienne des Cheminots.

Mais par ailleurs de nombreux groupes de résistants se constituèrent. A part l'équipe qui organisa le débarquement allié, notamment au cours de l'entrevue historique de Cherchell, d'autres groupes travaillent en liaison avec différents services étrangers. Il y a ceux qui transmettent aux services américains tous renseignements économiques. Il y a le groupe, qui en relation avec l'Intelligence Service contrôle tout le trafic maritime et aérien de l'Axe. Il y a ceux qui se spécialisent dans la transmission radio de renseignements militaires sous la direction d'officiers polonais groupés clandestinement en Algérie. Il y aura aussi quelques isolés qui, dans la mesure de leurs faibles moyens essaieront de se rendre utiles.

Que font, pendant cette période les communistes algériens ? Rien. Les responsables se contentent de diffuser les rares tracts qu'ils ronéotypent. Mais cette inaction dans un monde en mouvement gêne certains militants. Et c'est ainsi, qu'en mars 1942 un des dirigeants du groupe pro-américain, le commissaire Achiary, reçoit des propositions de collaboration tout à fait personnelle, et qui n'engage en rien les organismes communistes constitués. Il s'agissait surtout de communistes espagnols exilés.

Les mois passent. L'action se précise, il devient évident que les intentions alliées de débarquement en Afrique du Nord ne vont pas tarder à devenir réalité. Les responsables, du côté algérien, constatent, avec une certaine appréhension, que s'ils disposent de nombreux appuis parmi les officiels, ils n'ont guère de partisans pour aider au débarquement, quand il se produira. On se souvient alors des propositions faites par les Espagnols. Mais la situation politique commande de s'adresser de préférence aux vrais responsables communistes. Et, en juin 1942, Lhostis (un de ceux qui, avec Achiary, Rigaud, Aboulker, Brunel et d'autres, constitueront le groupe du 8 novembre) prend contact avec le responsable du P.C. clandestin, Maria, instituteur en retraite, qui promet d'en rendre compte à ses camarades. En

octobre, voyant qu'aucune réponse ne leur a été faite, les promoteurs du 8 novembre reprennent contact avec les communistes. Une délégation composée notamment de José Aboulker, Brunel et d'Astier de la Vigerie retrouve Maria. Le représentant communiste demande des précisions sur la nature de l'opération alliée, les noms des principaux animateurs du complot et enfin pose des conditions politiques qu'il n'était pas au pouvoir de la délégation d'accepter. Devant de telles exigences, les conversations cessent. Et... le 8 novembre, on ne verra pas un seul communiste dans les rues d'Alger ou d'Oran.

Ceci n'empêchera pas les communistes d'affirmer devant les auditoires populaires que, sans eux, le débarquement allié n'aurait jamais eu lieu. La situation intérieure commandait l'union sacrée. Le gouvernement d'Alger n'avait pas la possibilité de faire les mises au point nécessaires. Les militants communistes se lancent à l'assaut des responsabilités officielles.

Rapidement ils placent des hommes sûrs en des postes de choix. On trouve ainsi le recteur Laugier placé à la tête de l'Université d'Alger ; Widerspach (chef de service aux Chemins de Fer Algériens) qui dirige la Délégation permanente des prisonniers et déportés ; Pinty, professeur de mathématiques qui devient Directeur du Travail. Les usines importantes de l'A.R.M.A. (ateliers de réparations de matériel d'aviation) sont dirigés par des officiers supérieurs qui jouissent de la confiance de Grenier.

Le général de Gaulle, lui-même, finance la réparation d'Alger-Républicain.

Alors que tous les partis subordonnent leur propagande à la victoire, le P.C. reconstitué sous la direction des 27 députés libérés des prisons algériennes, réorganise tout son appareil, bénéficiant des appuis officiels et des subventions gouvernementales.

Il y a bien quelques hommes clairvoyants tels qu'Adrien Tixier, ancien Commissaire à l'Intérieur qui essaient de se dresser devant cet envahissement progressif mais en vain. A l'Assemblée consultative d'Alger le groupe de la C.G.T. connaît des discussions sérieuses. Bouzanquet et Buisson essaient de résister à la démagogie des Unitaires, sans grand résultat. Ce qu'il y a d'étonnant c'est que malgré les mois et les années écoulés il ne s'est trouvé aucun journal ou aucun historien pour établir la vérité.

Aujourd'hui, il est plus difficile de trouver des témoins. M. José Aboulker est officiellement inscrit au P.C. M. d'Astier de la Vigerie est député progressiste. M. Brunel est Préfet de la République à la Guadeloupe.

Les élections autrichiennes

L'AUTRICHE a voté le 22 février dernier. Le nouvel échec des communistes n'a surpris personne puisque tout le monde s'y attendait, et même à Moscou on ne devait pas se faire trop d'illusions. Il ne resterait donc qu'à enregistrer purement et simplement cette nouvelle déconfiture du Kominform si un examen plus détaillé des résultats ne révélait des particularités caractéristiques, que nous jugeons utile de communiquer à nos lecteurs.

D'après les chiffres publiés en France (et sans doute aussi dans les autres pays occidentaux), les communistes auraient gagné plus de 15.000

voix en passant de 212.651 en octobre 1949 à 228.228 en février 1953. Cette comparaison ne tient pas compte de ce que les communistes ont fait bloc, cette fois-ci, avec le groupe du professeur catholique-progressiste Dobretsberger, qui s'était présenté en 1949 sous l'étiquette « *Demokratische Union* », laquelle avait recueilli 12.167 suffrages. Une comparaison valable doit donc partir, non point des voix obtenues en 1949 par les seuls communistes, mais par ceux-ci et leurs alliés d'aujourd'hui réunis.

Sous cet angle, le résultat des élections se présente comme suit :

	1949	1953	Accroissement
Communistes	212.651	—	—
Demokratische Union	12.474	—	—
Volksopposition ...	225.125	228.228	1,3%
Électeurs inscrits .	4.391.815	4.586.879	4,5%

Les communistes ont donc gagné en tout et pour tout 3.103 voix, soit 1,3 %. En 1949, ils avaient recueilli 5,4 % des suffrages exprimés. En 1953, bien que bénéficiant de l'appoint du groupe Dobretsberger, ils ne réunissent que 5,3%. Pour mesurer leur influence sur la classe ouvrière, il suffit de comparer les voix communistes aux voix socialistes (les chiffres ci-dessous s'entendent en milliers) :

	Socialistes	Communistes	Voix communistes en % des voix socialistes
1945.	1.434,9	174,3	12,1%
1949	1.621,3	212,6 (1)	13,1%
1951 (2)	1.682,8	220,0	13,1%
1953	1.818,8	228,2	12,5%

- (1) Voix communistes seules.
- (2) Élections présidentielles, premier tour.

De 1945 à 1953, les communistes ont gagné 54.000 voix, les socialistes en ont gagné 384.000.

Répartition géographique des gains et des pertes

Voici, tout d'abord, les gains ou les pertes enregistrés par les communistes dans les capitales des provinces :

Vienne (1).....	+ 993 voix	+1,07%
Linz (Haute-Autriche)	+ 837	+17,6%
Gratz (Styrie)	+ 475	+ 5,8%
Salzbourg (Salzbourg)	— 28	— 1,4%
Innsbruck (Tyrol)	+1.003	+52,5%
Klagenfurt (Carinthie)	+ 242	+15,3%
Bregenz (Vorarlberg)	+ 175	+36,6%
Eisenstadt (Burgenland) (2).	— 101	—34,1%

- (1) Occupation quadripartite.
- (2) Zone soviétique.

Les communistes ont donc progressé dans les capitales, sauf à Vienne, à Salzbourg et à Eisenstadt ; dans cette dernière ville (zone russe) ils perdent plus du tiers de leurs électeurs. Cependant, pour bien mesurer l'insignifiance de ces gains, il suffit de les comparer aux gains socialistes :

	Gains socialistes	Gains (+) ou pertes (—) communistes
Vienne	25.410	+ 993
Linz	12.649	+ 837
Gratz	4.442	+ 475
Salzbourg	2.137	— 28
Innsbruck	5.364	+1.003
Klagenfurt	1.905	+ 242
Bregenz	765	+ 175
Eisenstadt.....	43	— 101

Dans les provinces sans leurs capitales, le tableau est radicalement différent :

Gains et pertes communistes

	Chiffres absolus	Pourcentages
Basse-Autriche (1)	—6.530	—11,6%
Haute-Autriche (2)	—1.527	—10,4%
Styrie.....	—4.438	—17,8%
Salzbourg	— 946	—22,5%

Tyrol	— 636	—18,6%
Carinthie	— 173	— 2,0%
Vorarlberg	+ 111	+ 4,6%
Burgenland (1)	+ 580	+12,5%

- (1) Zone soviétique.
- (2) Une seule sur les cinq circonscriptions de cette province appartient à la zone soviétique.

Les communistes sont donc en recul partout, sauf dans le Vorarlberg (zone française) et dans le Burgenland (zone soviétique). Rappelons que les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les capitales, qu'il s'agit donc en grande partie des populations rurales. Les premières impressions qui se dégagent de ces tableaux sont celles-ci :

- 1° les communistes enregistrent des gains dans les capitales, sauf à Salzbourg et à Eisenstadt ;
- 2° ils reculent dans les campagnes, sauf dans le Vorarlberg et dans le Burgenland ;
- 3° gains et pertes semblent indépendants de l'occupation soviétique ;
- 4° dans le Burgenland (zone russe), ils reculent dans la capitale, mais ils progressent dans les campagnes.

Les résultats à Vienne

Pour voir plus clair, il importe donc de grouper les chiffres d'une autre manière. Voici comment se présentent les résultats à Vienne, où chaque puissance occupante détient un secteur et où le premier arrondissement est zone internationale :

Gains ou pertes communistes et socialistes à Vienne

Secteurs :	Socialistes		Communistes	
	Suffrages	%	Suffrages	%
international (1)	+ 139	+2,4	— 383	—33,3
soviétique (2) ..	+12.994	+7,4	+3.986	+11,4
occidentaux	+12.277	+3,6	—2.610	— 5,2
Totaux	+25.410	+4,5	+ 993	+1,07

- (1) 1^{er} arrondissement.
- (2) II^e, IV^e, X^e, XXI^e, XXI^e et XXII^e arrondissements.

Il ressort de ce tableau que les communistes n'ont progressé que dans le secteur soviétique, où la pression et l'intimidation des potentats des trusts russes ont eu une certaine influence sur les ouvriers et employés des entreprises exploitées par les Soviétiques.

Dans les régions industrielles

Nous examinons ci-dessous les gains et les pertes communistes dans les principales régions industrielles du pays, en séparant la zone soviétique des zones occidentales :

Zone soviétique

	Gains communistes		Gains socialistes	
	Suffrages	%	Suffrages	%
Basse-Autr. (1)....	+ 923	+ 3,5	+12.469	+9,0
Vienne (2)	+3.851	+11,2	+12.425	+7,6
Totaux	4.774	+ 8,1	24.894	+8,3

- (1) 9^e circonscription.
- (2) Circonscription 4 et X^e arrondissement. Nous éliminons les arrondissements dits bourgeois.

Zones occidentales

	Communistes		Socialistes	
	Suffrages	%	Suffrages	%
Vienne (1)	— 654	— 2,5	+ 1.653	+ 1,5
Haute-Autr. (2).	— 403	— 3,2	+30.012	+29,5
Styrie (3).....	—3.277	—11,4	+20.377	+11,9
	—4.334	—7,4	+52.042	+13,6

(1) Circonscription 7. Nous éliminons les arrondissements dits bourgeois.

(2) Circonscriptions 12 et 15.

(3) Circonscriptions 20 et 23.

Ensemble des régions industrielles

	Communistes		Socialistes	
	Suffrages	%	Suffrages	%
Basse-Autriche ..	+ 923	+ 3,5	+12.469	+ 9,0
Vienne soviét. ..	+3.851	+11,2	+12.425	+ 7,6
Vienne occid. ...	— 654	— 2,5	+ 1.653	+ 1,5
Haute-Autriche..	— 403	— 3,2	+30.012	+29,5
Styrie	—3.277	—11,4	+20.377	+11,9
	+ 440	+ 0,4	+76.936	+11,3

Voici, pour terminer ce rapide examen, la comparaison des suffrages communistes et socialistes obtenus le 22 février dernier dans ces mêmes régions industrielles :

	Communistes	Socialistes
Basse-Autriche	27.107	150.183
Vienne (1)	53.116	286.172
Haute-Autriche.....	12.361	131.616
Styrie.....	25.478	119.913
Totaux	118.062	687.884

(1) Arrondissements industriels seulement, sov. et occid.

Dans les régions industrielles, les communistes ont donc gagné en tout et pour tout 440 voix ; ils en ont perdu 4.324 dans les régions occidentales, perte compensée (disons : légèrement surcompensée) par un gain de 4.774 voix dans les régions industrielles de la zone soviétique. Comme ils ont gagné 3.103 voix dans l'ensemble du pays, ils ont recueilli les 2.663 suffrages qui font la différence, dans des régions plutôt rurales ou — en tout cas — moins industrielles.

Ils les ont gagnés essentiellement dans quelques capitales de province (avant tout à Innsbruck et à Linz) et dans les régions semi-agricoles de Basse-Autriche. Nous attendons des informations complémentaires avant de tenter une explication de ce phénomène pour le moins surprenant. Le rapport entre les suffrages communistes et socialistes, qui est de 1 à 8 pour l'ensemble du pays, est de 1 à 6 dans les régions industrielles. C'est parce que le bolchévisme n'a pas réussi à influencer la classe salariée qui lui offrait une proie si facile en France et en Italie, que l'Autriche peut résister avec succès à l'ennemi qui l'occupe. Cela confirme une fois de plus la thèse bien connue selon laquelle la menace extérieure qui plane sur toute l'Europe occidentale, et non seulement sur l'Autriche, ne deviendrait vraiment redoutable et imminente qu'à partir du moment où nous ne serions pas en mesure de tenir en échec notre cinquième colonne.

Un pas de clerc des occupants occidentaux

La campagne électorale s'est déroulée dans un calme exemplaire, sans aucun incident notable.

Nous avons déjà signalé, dans quelques chroniques précédentes, des cas d'interventions scandaleuses de l'occupant soviétique. La dernière en date eut lieu le mercredi 18 février, quatre jours avant le scrutin. Le commandant soviétique de la bourgade de Mistelbach fit arrêter le maire du village de Lanzendorf, qui avait refusé de faire accrocher au mur de la mairie, aux frais de la commune, un cadre destiné à l'affichage de l'*Oesterreichische Zeitung*, quotidien soviétique officiel. Il fallut l'intervention du ministre de l'Intérieur pour que le maire fût libéré le lendemain.

Mais il y eut un autre scandale, celui-là imputable aux trois puissances occidentales et que nous nous en voudrions de passer sous silence. Au début du mois de février, le Parti Socialiste faisait placarder une affiche électorale dénonçant les atrocités que se succèdent sans interruption dans les « démocraties populaires ». Il y était question du procès de Slansky et on y voyait une potence et une corde. L'occupant russe s'empressa d'interdire cette affiche dans sa zone et de la faire lacérer par la police autrichienne qui lui doit obéissance. Cela se comprend évidemment de la part des Soviétiques. On comprend bien moins ce qui se passa par la suite.

Le 4 février, le lieutenant-colonel anglais Cranstoun, chef de la Kommandantura interalliée, donna l'ordre à la police autrichienne du 1^{er} arrondissement de Vienne (*secteur international*) de faire enlever l'affiche, en alléguant que la potence et la corde pourraient être considérées comme une offense pour l'une des puissances occupantes. Remarquons entre parenthèses que cet argument du lieutenant-colonel anglais est peut-être plus offensant pour les Soviétiques que l'affiche elle-même !

Cependant, l'affaire allait se corser encore davantage. A la place de l'affiche interdite, le Parti Socialiste avait fait placarder une autre affiche dont voici le texte (*Arbeiter-Zeitung*, 11 février) :

Censure !

C'est ici que se trouvait une affiche électorale du Parti Socialiste. Les Commandants alliés de la Ville ont ordonné de la retirer.

Cette affiche fut elle aussi interdite, à la date du 10 février, par les quatre puissances occupantes.

Ce n'est pas tout. L'affiche (nous parlons de la première), jusque là tolérée dans les secteurs occidentaux, s'attira la malveillance des commandants français et anglais, qui exigèrent qu'on y effaçât les noms de quelques dirigeants russes cités parmi les communistes liquidés dans le bloc oriental.

M. Oscar Pollak écrit dans l'*Arbeiter-Zeitung* du 11 février :

« Dans les zones anglaise et française, où les prétextes invoqués pour le secteur international sont sans fondement, on censure la protestation contre la potence démopopulaire, alors que la zone russe est pleine d'affiches qui lancent les attaques les plus féroces contre les trois autres puissances d'occupation. »

Et voici l'épilogue, qui ne manque pas de piquant. Nous le trouvons dans l'*Arbeiter-Zeitung* du 17 février, qui écrit sous le titre : « *Ils en sont pour leurs frais !* »

« Peu de jours après l'interdiction de l'affiche à la potence, qui ne contenait aucune attaque contre l'U.R.S.S., mais uniquement une protesta-

tion contre la justice à gibet des démocraties populaires, les représentants occidentaux siégeant à la Kommandantura interalliée du secteur international de Vienne protestèrent contre une affiche incendiaire des communistes placardée dans ce secteur. Cette affiche attaque la politique extérieure américaine et lui reproche de pousser à la guerre. Les alliés demandèrent l'enlèvement de l'affiche en soulignant qu'eux-mêmes avaient déferé à la demande russe, relative à l'enlèvement de l'affiche socialiste. Mais le représentant soviétique se refusa à consentir à l'enlèvement de l'affiche anti-américaine, celle-ci n'étant placardée qu'à des édifices occupés par les Russes et jouissant du droit d'exterritorialité. »

La coupable complaisance des Occidentaux s'était donc exercée en vain. Cette complaisance était d'autant plus coupable qu'elle tendait à dé-

fendre, non point l'occupant russe (ce qui, après tout, eût pu trouver un semblant de justification dans les usages diplomatiques), mais les voisins démo-populaires de l'Autriche qui ne sont — ni de près ni de loin — puissances occupantes et auxquels Français, Anglais et Américains ne doivent absolument rien.

Enfin, il faut apprécier comme il convient l'argument du représentant soviétique, qui se refuse à faire enlever l'affiche anti-américaine parce que celle-ci, placardée sur des édifices occupés par les Russes, jouit de l'exterritorialité. Le Russe aurait pu prendre la tangente, se conduire en diplomate et répondre hypocritement : « Nous n'y sommes pour rien, nous n'y pouvons rien. » Au lieu de cela, il dit carrément : cette affiche se trouve sur nos édifices à nous, et c'est pour cela que nous voulons qu'elle y reste.

Les effectifs communistes en Europe occidentale de 1920 à 1951

Il est indispensable de connaître le nombre des adhérents des partis communistes et celui de leurs électeurs si l'on veut prendre une vue exacte du problème communiste. Mais il est difficile d'y parvenir. Il existe des partis communistes en Europe depuis plus de trente ans. Toute une partie de leur activité devrait être, si l'on peut dire, livrée aux historiens. Il n'en est malheureusement rien, on sait pourquoi, et il est bien rare de trouver dans une publication communiste, se prétendit-elle historique, une indication précise sur la force réelle des partis communistes entre les deux guerres. Quant aux sources contemporaines, aux documents d'époque qui n'ont jamais été très explicites, surtout quand il s'agissait d'écrits ou de déclarations publics, il devient chaque jour plus difficile d'y recourir : c'est pour une part l'effet du temps. Mais on assiste aussi à la destruction systématique par les services staliniens des anciennes publications officielles du parti bolchevik et du Komintern, et de tout ce qui permettrait de donner un tableau fidèle de la politique communiste et de ses variations.

En dépit de ces difficultés, nous avons réussi à grouper sur ce sujet, un certain nombre de renseignements précis empruntés à des textes communistes officiels. Ils n'offrent pas, on le verra qu'un intérêt historique. Ils permettent de mieux comprendre la croissance des partis communistes en Europe occidentale et leurs pertes au cours de ces dernières années.

Première phase: fondation des P.C.

Les partis communistes sont nés partout de la même façon. Les éléments les plus à gauche des différents partis socialistes rompirent avec leur ancien parti et créèrent de nouveaux partis. Leur force numérique variait d'un pays à l'autre. Ils ne constituaient parfois qu'une infime minorité au sein du parti socialiste, et parfois ils entraînaient avec eux le gros de ses troupes.

Dans deux pays de l'Europe occidentale, le parti socialiste tout entier se déclara partisan de la nouvelle Internationale communiste formée à Moscou : le parti italien qui donna son adhésion en 1919 à l'Internationale communiste, et le parti

ouvrier de Norvège. Mais, même dans ces deux pays, la scission entre socialistes et communistes ne tarda pas à se produire. En Italie la rupture fut consommée au congrès à Livourne, en janvier 1921, : la résolution communiste ne recueillit que 58.783 voix contre 112.723 à celles des socialistes de droite et du centre. D'après les statistiques officielles du parti communiste, le nombre de ses adhérents aurait été à la fin de cette année de 70.000. En Norvège, le parti comptait au moment de son adhésion à l'Internationale communiste en 1920, 97.000 membres ; quand il rompit avec Moscou, en 1924, il ne restait que 16.000 membres.

En France lors du congrès à Tours en décembre 1920, la motion en faveur de l'adhésion à l'Internationale communiste réunit 3.208 voix contre 1.022 au centre et 394 à la droite. Le chiffre officiel d'adhésions au parti communiste nouvellement créé était de 131.000 membres, ce qui représentait l'immense majorité d'inscrits jusqu'alors à la S.F.I.O.

En Allemagne, après la scission intervenue en octobre 1920 dans le parti socialiste indépendant, les éléments de gauche fusionnèrent avec le parti communiste déjà existant, et formèrent le Parti communiste unifié allemand, qui comptait, début 1921, 360.000 membres (le parti socialiste allemand en comptait à la même époque 1.221.053).

Dans tous les autres pays de l'Europe occidentale les partis communistes ne possédaient au moment de leur fondation et de leur adhésion au Komintern que des effectifs insignifiants : Angleterre, 10.000 ; Belgique, 1.000 ; Suède, 14.000 ; Pays-Bas, 2.500 ; Portugal, 2.900 ; Espagne, 5.000 (1).

Tous ces chiffres se rapportent à l'année 1920 ou début 1921. Ils prouvent que, même au lendemain de la guerre, qui donna lieu à de nombreuses agitations sociales, même au lendemain de la victoire communiste en Russie, la majorité du prolétariat de l'Europe occidentale non seulement ne rallia pas la cause du communisme, mais lui restait violemment opposé, fait qui sera

(1) Ces chiffres sont empruntés au livre publié à Moscou en 1921 : « L'armée de la III^e Internationale ».

confirmé dans les phases ultérieures de l'histoire du mouvement communiste en Europe occidentale. Il n'était pas conforme au marxisme, que la « révolution prolétarienne » éclate en 1917 dans un pays industriellement arriéré, mais il ne l'était pas non plus que le prolétariat le plus développé au monde, celui de l'Europe occidentale, refuse d'embrasser la cause du communisme, ni en se mêlant à sa lutte révolutionnaire, ni même en donnant son adhésion au parti ou seulement sa voix à ses candidats.

Deuxième phase: « consolidation provisoire du capitalisme »

L'année 1921 marque un tournant important dans la politique de Moscou : en politique inté-

Année	Allemagne	Grande-Bretagne	France	Suède	Norvège	Autriche	Italie
1921	360.000	10.000	131.000	14.000	98.000	14.000	70.000
1922	226.000	5.116	78.828	12.000	60.000	16.000	24.638
1924	121.394	4.000	68.187	7.011	16.000	,	12.000(1)
1925	122.753	5.000	83.326	8.650			
1926	134.248	6.000	75.000	10.849			
1927	124.729	9.000	52.376	15.479	9.000	65.000	
1928	124.000	5.556	,	18.000	5.200		

Chiffres extraits de l'article de B. Vassiliev : *Les forces de V.I.C. et ses alliés*, in *Correspondance Internationale*, n° 28, 30 mars 1929.

(1) Le parti italien devint illégal après 1924.

Les suffrages recueillis aux élections par les partis communistes comparés avec ceux des partis socialistes révèlent la faiblesse numérique des communistes.

En Allemagne, aux élections du 20 mai 1928, les socialistes réunirent 9.146.165 voix (29,6 %) contre 3.262.584 des voix communistes (10,2 %).

En Angleterre, aux élections d'octobre 1924, le Labour party recueillit 5.551.549 voix contre 55.436 voix communistes.

En Autriche, aux élections de 1927, le parti socialiste obtint 1.539.635 voix (42,3 %) contre 16.119 voix communistes (0,4 %).

En France, aux élections de mai 1924, la S.F. I.O. totalisa environ 1.700.000 voix et le Parti communiste 800.000 voix.

En Suède, le parti socialiste recueillit en 1924 725.844 voix contre 63.601 aux communistes.

Les P.C. dans la crise économique

Les théoriciens communistes ont essayé souvent d'expliquer cet affaiblissement des partis communistes en Occident par le fait de la prospérité relative qui s'était établie à cette époque. Mais, fait curieux lorsque cette « consolidation provisoire du capitalisme » fit place à la grave crise économique et financière des années 1929-30, le mouvement communiste non seulement ne regagna pas du terrain, mais au contraire continua à en perdre dans plusieurs pays.

Tout d'abord, cette crise sans précédent n'effaça pas les fondements mêmes de la société capitaliste, comme les communistes s'y attendaient. Dans les deux grandes tentatives de transformation économique et sociale que provoqua cette crise les communistes n'étaient pour rien. En Allemagne, la crise aida à l'essor du nazisme et aux Etats-Unis, Roosevelt introduit son New Deal. Les communistes ne profitèrent de la crise

rieure, c'est le début de la NEP, en politique extérieure, la reprise des contacts commerciaux et diplomatiques avec les pays occidentaux, et, dans le Komintern, l'ordre d'appliquer la tactique du front unique.

On était entré, selon Moscou, dans la phase de la consolidation du capitalisme et les partis communistes devaient abandonner toute tentative de conquête révolutionnaire du pouvoir. Il leur fallait chercher à s'unir avec les socialistes qu'ils venaient tout juste de quitter.

Cette nouvelle politique entraîna une régression importante et ininterrompue des effectifs communistes en Europe occidentale. Presque aucun parti communiste ne put arrêter la perte de ses membres et de ses voix, alors que dans le même temps certains partis socialistes ne cessaient d'accroître leurs effectifs. Voici comment ont évolué les effectifs des partis communistes en Europe occidentale :

ni en voix électorales, ni en nombre d'adhérents, et encore moins en tentatives révolutionnaires.

En Allemagne, le P.C. comptait 124.000 membres en 1921, 121.413 en 1929 et 117.000 en 1930, ce qui veut dire qu'au moment où la crise sévissait les effectifs du parti restaient inchangés. En 1931, les effectifs du P.C. s'élevèrent à 206.000 membres ; aux élections de l'automne précédent il avait obtenu 4.590.160 voix. Mais cette augmentation reste de loin inférieure à celle du parti national-socialiste qui passa de 600.000 voix aux élections de 1928 à 6.500.000 en automne 1930.

En France dans les années de la crise économique, le nombre des membres du P.C. évolua ainsi :

1929, 46.000 ; 1930, 38.248 ; 1931, 36.000 ; 1933, 30.000.

En Grande-Bretagne, même phénomène :

1929, 4.500 ; 1930, 2.800 ; 1931, 2.555.

Même chose en Suède :

1929, 20.000 ; 1930, 8.000 ; 1931, 7.450.

En Norvège : en 1928, 5.200 ; en 1930, 2.985, et en Belgique : 1928, 1.500 membres et au début de 1930 moins de 1.000 membres (2).

La tactique antifasciste du Front Populaire

En 1935, le septième congrès du Komintern donna l'ordre à tous les partis communistes du monde de pratiquer la tactique du Front populaire, mais tous ne réussirent pas à l'appliquer. En Europe occidentale, elle n'aboutit que dans

(2) Voir le livre « Troisième congrès de l'Internationale ouvrière socialiste », Bruxelles 1928.

deux pays, en France et en Espagne, et, c'est justement dans ces deux pays, que le mouvement communiste enregistra une montée vertigineuse.

En France les effectifs communistes suivirent cette courbe ascendante :

1934 : 40.000 membres ;
1935 : 75.000
1937 : 225.000 (3).

En Espagne l'augmentation des membres du P.C. fut encore plus caractéristique :

1931 : 800 membres,
1932 : 1.200 membres (plus 8.000 Jeunesses communistes)

1934 : 20.000
1936 : (février) 35.000
1937 : (juin) 249.000 (4).

Dans certains autres pays occidentaux, la politique du Front populaire ne fut pas acceptée par les partis socialistes et démocratiques, mais l'apparition d'une « gauche socialiste » aida néanmoins les communistes à augmenter leurs effectifs. Tel fut le cas par exemple pour la Belgique, où le P.C. passa de 2.250 membres en 1935 à 8.000 en 1936 ; pour la Grande-Bretagne où le P.C. avait en 1931 2.555 membres et en 1935 7.000 ; pour la Suisse où grâce à la gauche socialiste de Léon Nicole, le P.C. enleva la majorité des membres et des voix socialistes à Genève (5).

Après la deuxième guerre mondiale

Dans la période de la guerre le jeu libre des élections parlementaires et des adhésions publi-

(3) (D'après *l'Humanité* du 27-12-1937, il y avait 341.000 membres du parti et 90.000 Jeunesses communistes).

(4) *L'Internationale communiste avant le VII^e Congrès mondial*, Moscou, 1935.

(5) *Ibid.*

ques au P.C. n'ayant pas existé, ce n'est qu'au lendemain de la libération de ces pays que les partis communistes réapparurent librement sur l'arène politique.

Un trait commun caractérisait tous ces partis : accroissement considérable de leurs membres et de leurs voix aux élections, en comparaison avec la situation d'avant guerre. De même que la fraternisation avec les communistes de 1941 à 1945 avait été plus loin que durant la période du Front populaire de 1936-38, de même les gains communistes d'après 1945 dépassèrent ceux d'avant 1935.

Seule l'Allemagne occidentale fit exception. En dépit de la situation catastrophique du pays à la fin de la guerre les communistes ne réussirent pas à atteindre même de loin, le même nombre de voix ni le même nombre d'adhérents au parti, qu'avant l'avènement de Hitler. Le pourcentage de leurs voix déjà insignifiant au départ (moins de 10 %) n'a pas cessé depuis lors de diminuer. Aux dernières élections dans la Ruhr en 1952 ils n'ont recueilli que 4,6 % de l'ensemble des voix contre 7,8 % en 1948.

Les autres partis communistes ont, en règle générale augmenté le nombre de leurs membres en 1945-46 par comparaison avec celui d'avant la guerre. Ils ont ensuite commencé à perdre une partie de leurs effectifs, processus qui se poursuit actuellement, mais qui n'a pas encore ramené les effectifs au niveau d'avant la guerre. Le tableau suivant présente cette diminution progressive :

Pays	Nombre des membres		Réductions
	1946	1951	
Belgique	100.000	35.000	65%
France	850.000	600.000	30%
Allemagne de l'Ouest	300.000	130.000	57%
Italie	2.300.000	1.700.000	26%
Pays-Bas	50.000	33.000	34%
Norvège	40.000	9.000	77%
Grande-Bretagne..	60.000	20.000	67%

Le communisme au Japon

L'HISTOIRE du mouvement communiste au Japon présente un intérêt particulier à de multiples points de vues. Confrontés avec la doctrine marxiste, ses échecs cuisants durant les trente années de son développement infligent un démenti de plus à la théorie du rapport nécessaire entre le développement industriel et l'avènement de la révolution prolétarienne : de tous les pays d'Extrême-Orient, le Japon a été sans aucun doute le pays industriellement le plus avancé, mais en même temps celui où le mouvement communiste est resté le plus faible. Une fois de plus, l'histoire du mouvement communiste n'a eu qu'un rapport très éloigné avec l'évolution économique, mais elle est demeurée en dépendance très étroite avec les facteurs purement politiques.

Le P.C. au Japon impérial

La naissance du Parti communiste au Japon se caractérise comme partout ailleurs par deux traits fondamentaux : ce sont les éléments de gauche de l'ancien parti socialiste qui fondèrent

ce nouveau parti et c'est la prise du pouvoir bolchevik à Pétrograd qui provoqua sa fondation.

Le parti socialiste, créé en 1906 et dissout par le gouvernement l'année suivante, fut aux prises à des luttes de tendances. Quelques-uns de ses chefs s'enfuirent aux Etats-Unis, où, stimulés par l'apparition du pouvoir communiste en Russie et impressionnés par « les émeutes de riz » en été 1918 au Japon, ils créèrent le premier groupe communiste japonais. En 1920-21 ils établirent pour la première fois le contact avec des agents du Komintern, au congrès duquel Zinoviev, en 1921, parla de l'importance du Japon dans la stratégie générale de la révolution mondiale. La même année les premiers agents du Komintern, avec les fonds et les instructions, arrivèrent au Japon et lors d'une réunion tenue le 5 juillet 1922 le Parti communiste japonais fut officiellement fondé. Depuis lors, son histoire se compose de deux éléments essentiels : la répression fréquente de la part du gouvernement impérial et l'appui accordé par Moscou à chaque fois qu'il fallut recommencer le travail communiste dans ce pays.

Au moment de sa fondation, le Parti ne comptait qu'une quarantaine d'adhérents, tous sans exception des intellectuels. Le premier Comité central, dont fut membre *Tokuda*, l'actuel secrétaire général du Parti, orienta son activité dans les milieux de l'intelligentsia et une fédération des étudiants communistes fut formée. Dès ces premières manifestations de l'activité communiste, les autorités lui prêtèrent une attention spéciale et, en 1923, procédèrent à l'arrestation d'environ une centaine d'individus coupables « d'activités subversives ». En septembre, une tentative manquée contre la vie de l'empereur donna l'occasion à la police d'élargir sa répression contre les communistes, anarchistes, etc., ce qui aboutit à la destruction de la jeune organisation du Parti.

L'infiltration communiste dans les organisations ouvrières et paysannes

Les quelques vestiges qui en subsistèrent étaient en proie aux luttes de tendances, si vives que même un émissaire de Moscou ne réussit pas à régler le conflit et que la direction du Komintern se vit obligée de nommer une commission spéciale, chargée de régler la question japonaise. Le Parti fut doté d'une nouvelle direction et les directives du Komintern ordonnèrent aux chefs du Parti d'utiliser tous les moyens légaux de la lutte politique et économique. L'infiltration dans les organisations ouvrières et paysannes fut l'objectif immédiat du parti et dans l'espace de deux ans les résultats ne tardèrent pas à se manifester. Même un parti, intitulé le *Parti des paysans travailleurs* devint l'instrument de l'activité légale du P.C. (en même temps le Komintern faisait une tentative identique avec La Follete aux Etats-Unis avec un parti de fermiers) et le P. C. japonais put ainsi prendre part en 1928 pour la première fois aux élections parlementaires en désignant dix de ses dirigeants pour figurer sur les listes du Parti des paysans travailleurs qu'il soutint partout. Aucun communiste ne fut élu au Parlement, mais le Parti des paysans travailleurs recueillit 193.027 voix et deux mandats parlementaires.

Ces résultats électoraux augmentèrent l'inquiétude du gouvernement. Le P.C. dépassait à cette époque pour la première fois le chiffre de mille membres et des cellules communistes apparurent dans l'administration, dans les fabriques, en province et même aux forces armées. La présence de jeunes communistes japonais, ayant fait leurs études à l'Université communiste pour l'Extrême-Orient en U.R.S.S. et rentrés ensuite dans le pays natal, se faisait de plus en plus remarquer.

Législation anticommuniste

Cette recrudescence de l'activité communiste inquiétait à tel point le gouvernement qu'il recourut pour la première fois à une législation anticommuniste. Jusqu'à cette date les autorités japonaises se contentaient de confisquer le matériel de propagande communiste et d'arrêter les plus dangereux meneurs communistes. Cette fois le 15 mars 1928 — moins d'un mois après les élections — le ministère de la justice publia un décret disant que le P.C. visait à la destruction de l'ordre national et social du pays, qu'il était au service de l'Union Soviétique, et par conséquent que l'adhésion à la doctrine et à l'organisation communistes constituait un crime majeur qui ne serait pas toléré. Des perquisitions eurent lieu dans toutes les organisations satellites

et l'arrestation de tous les dirigeants communistes fut ordonnée. La plupart des chefs furent pris par la police, sauf *Nozaka* et *Tokuda*. Comme dans les autres pays où les partis communistes furent interdits entre les deux guerres mondiales et leurs chefs arrêtés ou contraints à l'exil, beaucoup de communistes japonais qui furent contraints à la vie illégale, furent plus tard exclus du Parti.

L'organisation du parti fut décapitée dans le pays et de nouveau l'activité communiste ne reprit que grâce à l'appui donné par Moscou. La même année 1928, le Komintern envoya au Japon environ 15 communistes qui venaient de sortir des hautes écoles de l'Internationale communiste. D'autre part quelques-uns parmi les moins importants des dirigeants qui avaient échappé à l'arrestation se réfugièrent en U.R.S.S., où ils assistèrent au sixième congrès du Komintern. La réorganisation du P.C. fut décidée et une délégation envoyée à Shanghai, où se trouvait la succursale du Komintern pour l'Extrême-Orient. Elle comptait parmi ses fonctionnaires Earl Browder, Chou En-lai, et elle reçut fréquemment la visite de Ho Chi Minh. Une nouvelle direction du parti fut nommée et le nouveau secrétaire *Ichikawa* vint de l'U.R.S.S. au Japon pour réorganiser le parti.

Les autorités japonaises entrèrent de nouveau en action, et au cours de deux vagues d'arrestations l'organisation du parti fut anéantie, à tel point qu'à la fin de 1929 il ne restait que quelques groupes dispersés dans le pays. Le nouveau secrétaire général du parti, *Tanaka* décida de son propre chef de passer à l'action terroriste, ce qui aida encore plus à la destruction totale du parti. Des deux cents membres illégaux qu'il avait réussi à organiser, très peu continuèrent leur activité après une nouvelle action de la police.

Sanzo Nozaka arrêté en 1929 réussit à s'échapper de prison en 1931 et gagna l'U.R.S.S. Alors que ses collègues du C. C. furent jugés au procès de Tokyo, procès qui dura plus de 12 mois et se termina en octobre 1932, Nozaka devint à Moscou le représentant du P.C. japonais auprès du Komintern et fut nommé membre du Comité exécutif lors de son septième congrès en 1935.

L'« Union pan-japonaise des paysans »

La tactique que le Komintern prescrivait aux communistes japonais fut celle du front uni et de l'utilisation de tous les moyens légaux de lutte. Le parti forma trois sections : agraire, de secours et d'organisation de masses, et par leur intermédiaire atteignit après une longue interruption de nouveau certaines couches de la population. L'union pan-japonaise des paysans dirigée par les communistes, atteignit le chiffre de 25.000 membres en 1932. Les autorités japonaises recoururent de nouveau à la répression sur la base de la loi antérieurement promulguée et plusieurs milliers de gens suspects d'activités communistes furent arrêtés dans les années 1930-32. Grâce à un agent provocateur introduit dans les hauts rangs du Parti, la police put mettre la main sur la nouvelle direction du parti et au début de 1935 le dernier dirigeant important du parti, chargé de son organisation fut arrêté. De nouveau l'organisation communiste cessa d'exister.

La guerre, avec la Chine d'abord, avec l'Amérique ensuite, ne changea rien à cet état de chose. Le nombre des arrestations sous l'inculpation d'activité communiste était durant cette époque inférieur à celui des années 1930-31. Il n'y avait qu'un groupe communiste bien organisé, dirigé par un communiste, diplômé de l'Université du Komintern, qui fut arrêté avec ses 157

membres. Un autre diplômé de l'Université du Komintern, envoyé au Japon dans le même but, forma un groupe de quarante membres, qui furent également tous arrêtés. Dans les années cruciales de la guerre, en 1942-44 aucune activité communiste n'est à signaler au Japon.

Le seul centre de l'activité des communistes japonais se trouvait en dehors de leur pays. Sanzo Nozaka quitta l'U.R.S.S. et arriva à la capitale de Mao Tsé Toung, Yenan, où il forma le premier nouveau noyau des communistes japonais. En octobre 1940 il constitua la première école communiste, dont les élèves se recrutaient parmi les prisonniers de guerre japonais. Il resta auprès du Q.G. des communistes chinois jusqu'à la fin de la guerre, en s'efforçant de mettre en œuvre la tactique du front antifasciste contre le militarisme japonais.

Le P.C. après la fin de la guerre

Le document qui traçait les lignes générales de la politique américaine envers le Japon après sa capitulation disait dans un paragraphe : « *Le peuple japonais sera encouragé à développer son désir pour les libertés individuelles et le respect pour les droits fondamentaux de l'homme, en particulier la liberté de religion, de réunion, de la parole et de la presse. Il sera également encouragé à former des organisations démocratiques et représentatives.* » Les communistes emprisonnés furent remis en liberté, l'organe du P.C. *Le Drapeau rouge* parut légalement et en janvier 1946 Nozaka rentra de Chine. Dans un court intervalle, deux congrès consécutifs du P.C. furent convoqués. Au cinquième congrès du P.C. en février 1946 fut adopté le programme élaboré par Sanzo Nozaka, qui avait une apparence très modératrice. Le Parti communiste refusait officiellement tout lien avec l'U.R.S.S. et le mouvement communiste international, il préconisait une « *révolution pacifique* » et mettait l'accent sur la forme légale de la lutte politique.

Pour la première fois, le Parti avait l'occasion de se présenter aux élections parlementaires, qui eurent lieu en 1946. Sur 466 sièges à pourvoir, il n'en gagna que 5, alors que les socialistes en obtenaient 92. Mais le congrès du P.C. n'avait eu lieu qu'en février et ces élections se déroulèrent en avril de la même année. Le Parti commençait seulement à s'organiser et ses cadres étaient trop peu nombreux pour répandre la propagande communiste à travers tout le pays.

Des succès électoraux

Aux élections de 1947, le P.C. n'enregistra pas non plus de succès : 4 sièges (996.507 voix, 3,6 %, alors qu'en 1946 il avait recueilli 2.200.000 voix). Les socialistes gagnèrent 143 sièges (7.170.484 voix, 26,2%), les conservateurs 26,5% et les démocrates 25,9 %. Le succès rapide sur lequel on comptait au lendemain de la capitulation ne se produisit pas. Le parti se vit obligé de se livrer à un travail systématique dans les syndicats et dans les campagnes, ainsi qu'à élaborer une tactique plus souple à l'égard des socialistes pour pouvoir enregistrer des gains aux élections de 1949. Cette fois-ci, le résultat du travail communiste se manifesta : au lieu de 4, ils emportèrent 35 sièges (3.500.000 voix, 9,6%), alors que les socialistes n'en obtenaient que 49, contre 143 dans la législation précédente.

Ce succès fut la conséquence d'un travail acharné des communistes dans de nombreuses « organisations de masse », et tout d'abord, dans le mouvement syndical. Dans le Japon impérial, les organisations syndicales ne pouvaient pas se développer : en 1936, leur point culminant, il n'y

avait pas plus d'un demi-million d'ouvriers syndiqués, et en 1940 les organisations syndicales ont cessé pratiquement d'exister. La politique alliée tendant à encourager le développement de l'esprit démocratique des Japonais, donna l'impulsion nécessaire à la création des organisations syndicales. En juin 1945 il n'existait aucune organisation syndicale. En décembre 1945 il y avait 707 syndicats, groupant 378.481 membres ; en juin 1946, on comptait 11.579 organisations syndicales, avec 3.784.952 membres et en décembre 1946 : 17.265 organisations avec 4.849.329 membres (1).

Ce sont des intellectuels, en général d'inspiration marxiste, qui ont pris la direction de ces syndicats si subitement formés, alors que le nombre des ouvriers au sommet de la nouvelle hiérarchie syndicale fut extrêmement faible. Deux organisations centrales syndicales firent bientôt leur apparition : l'une contrôlée par les socialistes, l'autre très proche des communistes, bien que refusant officiellement toute affiliation au P.C.

L'utilisation des grèves

Les communistes, vue leur faiblesse numérique initiale, n'insistèrent pas pour former des syndicats d'obédience clairement communiste. Ils se contentèrent de former des cellules dans les syndicats déjà créés, et essayèrent par tous les moyens de s'arroger le rôle dirigeant, sans afficher trop les thèses communistes. Leur arme la plus efficace fut l'utilisation des grèves, forme de lutte peu appliquée jusqu'alors par les ouvriers japonais, mais qui trouva une large audience auprès des ouvriers, surtout grâce au renchérissement progressif de la vie. Le nombre des grèves ne cessa pas de s'accroître en 1946 et dès le début de 1947 l'organe du P.C. menait l'agitation pour une grève générale. La date du 31 janvier 1947 fut choisie pour cette action, mais une intervention vigoureuse du général Mac Arthur avertissant les meneurs communistes des conséquences graves de leur action, les fit réfléchir et renoncer à ce plan. L'année 1948 vit continuer les grèves dispersées, fomentées en grande partie par les communistes, mais, en même temps, leur activité donnait lieu à la naissance d'une opposition croissante dans les rangs syndicaux contre la politique communiste. Le processus de polarisation politique au sein des syndicats eut pour résultat que de nombreuses fédérations syndicales jusqu'alors dans les mains communistes passèrent aux réformistes et aux syndicalistes non-politiques.

Parallèlement à cette activité parmi le prolétariat industriel, le P.C. élargit dès 1946 les domaines de son action parmi les autres couches de la population japonaise. La section agraire mena campagne parmi la paysannerie, sans réussir à marquer des résultats comparables à ceux obtenus parmi les ouvriers industriels. Les organisations qu'on voit dans tous les partis communistes du monde appaurent également au Japon : groupes d'étudiants, d'artistes, de femmes, de jeunesse et même d'enfants.

1950 — Le tournant décisif dans la vie du P.C.

Tel était le développement du P.C. dans les années entre 1946-1950 : croissance continue de effectifs et absence presque totale de mesures

(1) Ces données, comme la plupart des autres, ici mentionnées sont empruntées au livre de R. Swearingen et P. Langer : *Red Flag in Japan*. 1952. Harvard University Press.

gouvernementales en face de leur activité. Mais 1950 apporta un changement profond à cette situation et orienta dans un autre sens l'activité du P.C.

Ce fut d'abord l'intervention de Moscou dans les affaires du P.C. qui se fit sentir ouvertement après une longue période de non-immixtion apparente. L'organe du Kominform « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* » publiait dans son éditorial du 6 janvier 1950 une attaque violente contre le numéro 2 du P.C. japonais, Nosaka. On y lisait que les « théories » de Nosaka n'ont rien de commun avec le marxisme-léninisme », que sa « théorie du passage pacifique de la réaction à la démocratie n'est rien d'autre que la variante japonaise de l'antimarxisme et de l'antiléninisme, qui sert exclusivement les intérêts de l'impérialisme et de l'occupant. « Nosaka s'imagine — disait-on — que la révolution socialiste est possible au Japon sous l'occupation américaine. Il prétend même que, étant donné le désir des Américains d'en finir avec les forces réactionnaires du passé au Japon, il y a possibilité de manœuvrer en collaboration pacifique avec les autorités occupantes afin d'accomplir la tâche de bolchéviser le Japon. »

Cette critique prit au dépourvu les dirigeants du P.C. japonais. A la première nouvelle de cet article diffusé par l'agence *United Press*, un porte-parole du Parti le qualifia « de tentative provocatrice en vue de briser l'unité du Parti. » Lorsque *Tass* la reproduisit d'après la *Pravda*, il ne resta plus à la direction du P.C. qu'à faire son « autocritique ». Le Comité central avoua avoir commis des erreurs et promit de suivre les conseils du Kominform, et Nosaka reconnut ses fautes. Dix jours après la publication de l'éditorial du Kominform, l'organe du P.C. de Chine le reproduisit et l'accompagna d'un commentaire, en conseillant à Nosaka d'avouer ses erreurs.

Le 18 janvier le Comité central du P.C. se réunit en une séance secrète et prit la décision d'élaborer de nouvelles « thèses » conformes aux injonctions de Moscou. Après quatre mois de débats, un aide-mémoire de 52 pages, sous la signature du bureau politique fut soumis aux membres du P.C. pour la « discussion ». Le congrès fut fixé pour l'automne 1950 où ces thèses devaient être officiellement adoptées comme nouveau programme du P.C.

La répression

Mais ce congrès n'eut pas lieu à la date prévue. Pour se conformer à la politique soviétique, le P.C. avait modifié son programme, et l'élément nouveau le plus important devait en être l'hostilité à outrance à l'égard des Américains. Vingt jours après la publication de ces « thèses », le général Mac Arthur adressa une lettre au premier ministre Yoshida en demandant que 24 membres du Comité central soient renvoyés des services publics, et le lendemain il présenta la même requête pour 17 membres de la rédaction de l'organe communiste « *Le Drapeau rouge* ». Lorsque, le 26 juin 1950 l'organe du Parti prit position pour les Nord-coréens et accusa les Américains d'avoir été les agresseurs, le général Mac Arthur exigea l'interdiction de ce journal. Conformément à la tactique communiste partout expérimentée, les communistes japonais donnèrent le lendemain un autre titre à leur organe et continuèrent la même besogne. Une nouvelle lettre de Mac Arthur suivit et le procureur général interdit 113 publications communistes, et ensuite 180 autres, sur un total de plus de mille pério-

diques communistes dénombrés au Japon. La police se mit à la poursuite de la propagande communiste et jusqu'à la fin de l'année environ deux mille différentes publications communistes (journaux, brochures, tracts, affiches, etc.) furent saisies.

L'offensive contre les communistes s'étendit aux autres domaines de leur activité. Sur le plan syndical, une action concertée des autorités, du patronat et des syndicats aboutit à l'élimination de l'influence prépondérante des communistes dans certaines fédérations. Le gouvernement fit procéder à l'examen minutieux du comportement des fonctionnaires, et un bureau spécial pour surveiller les agissements communistes dans les administrations publiques a été constitué.

Cette action gouvernementale a provoqué dans le P.C. japonais ce qu'on a souvent remarqué dans d'autres partis communistes exposés aux mesures répressives : les chefs communistes se sont divisés sur la question de la tactique à adopter en face de cette « offensive de la réaction ». Le conflit intérieur que la condamnation du Kominform prononcée contre Nosaka laissait supposer, se révéla particulièrement grave. L'opportunisme de droite et « les aventuriers de gauche », comme les qualifie Tokuda, secrétaire général du P.C., se manifestèrent aussi bien dans la direction que parmi les membres du Parti. Lorsque Nosaka fit son autocritique, *Shiga*, le numéro 3 du P.C. japonais et, avec lui, *Miyamoto*, membre du Comité central, la jugèrent insuffisante et formèrent un « groupe ». Lorsque la répression commença contre les chefs du parti, sa direction revint provisoirement à un autre membre du Comité central, *Shiino*, qui forma un autre « groupe ». Ce n'est que sur l'intervention du P.C. de Chine que ces tendances opposées ne firent pas éclater « l'Unité monolithique » du parti. A la « base » ces divergences prenaient quelquefois un caractère plus aigu encore et les réunions de certaines organisations locales se transformèrent en bagarres.

Le P.C. à la recherche d'alliés

Entre temps le Parti a essayé de mettre en pratique différentes tactiques, sans réussir à reprendre ses anciennes forces. En 1951-52, il organisa des manifestations dans les rues, qui finirent par provoquer l'intervention de la police, comme lors du 1^{er} mai à Tokio. Il eut recours aussi à l'action terroriste, en premier lieu sous forme d'attentats contre des Américains et des fonctionnaires japonais. Aux élections parlementaires d'octobre 1952 le Parti présenta 107 candidats, dont aucun ne fut élu (alors qu'au moment de la dissolution de l'assemblée législative précédente il lui restait, en dépit des mesures gouvernementales, 22 députés). De même que les électeurs communistes, les membres du P.C. firent preuve d'une assez large défection : alors que le Parti comptait en mars 1950, 108.000 membres, au début de 1952 il n'en avait plus que 50.000.

Les insuccès multiples du Parti sur le plan parlementaire, dans l'action terroriste, dans l'action de masse, ont forcé la direction à envisager une fois de plus un changement de tactique. Comme les socialistes de gauche ont marqué un succès notable aux dernières élections, (ils ont obtenu 54 mandats contre 16), et comme il existe une tendance neutraliste et anti-américaine dans le pays, il est bien possible que désormais, dans l'action légale au moins, le Parti recherche une alliance avec ces deux fractions de l'opinion.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Contre l'incompréhension des écrivains hongrois

DANS les derniers mois de l'année 1952 on s'est beaucoup intéressé, en Hongrie, à la littérature. Articles, discours, conférences, etc.

Joseph Revaï, le fanatique et tout puissant directeur des questions littéraires, a lui-même ouvert le débat sur la littérature hongroise.

Le 26 octobre 1952, dans l'organe officiel du Parti communiste, le *Szabad Nep*, était publié le texte in-extenso d'un discours auquel il est maintenant de bon ton de se référer. Il y était question des « dogmes de base », de la liberté de l'esprit, bien sûr, enfin de « ce qu'il est utile ou ce qu'il est néfaste d'écrire ». Et Joseph Revaï avait commencé son allocution par ces mots : « Au cours des derniers mois, de graves erreurs ont été commises par nos écrivains. Des tendances réactionnaires et bourgeoises se sont à nouveau manifestées et des ouvrages sont ainsi marqués par le sceau de ces erreurs. »

Des noms étaient cités, des titres de romans. Ainsi, Tibor Déry, auteur du livre intitulé « Réponse ». D'après le redoutable censeur, le héros de ce livre, Balint Köpe, entretient avec le Parti communiste de bien mauvais rapports : « J'ai entendu des avis d'après lesquels on peut décrire un personnage paysan ou ouvrier sans qu'il devienne membre du Parti communiste... Mais dans le cas de Balint, la raison profonde de son éloignement s'explique par la description que fait l'auteur du Parti communiste. En effet, Balint est dégoûté par ce qu'il connaît et voit du Parti communiste. Dans ce livre, le Parti au lieu d'attirer, repousse... »

« Un autre signe regrettable dans notre littérature, est la résurrection de l'esprit bourgeois. Ainsi, dans une nouvelle de Istvan Orkény, intitulée « Encre Violette », nous sommes dans un climat de compréhension et même de regrets à l'égard de la bourgeoisie mourante. On me dit souvent que les émotions subjectives, les doutes, les luttes de l'esprit sont les éléments indispensables de la poésie lyrique. Mais on oublie que même si ces doutes existent il ne faut pas les idéaliser et leur donner une lueur de beauté. La poésie douloureuse dont nous sommes témoins en Honarie n'est rien d'autre que la nostalgie du passé et de son caractère romantique. Quelques-uns de nos poètes évoquant la lutte des classes et nos luttes quotidiennes vont jusqu'à créer une nostalgie de la mort et semblent compter sur notre défaite. »

Joseph Revaï fixe en ces termes les règles de la littérature :

« Nous n'avons pas besoin d'objectivité en littérature. Nous devons poursuivre une lutte acharnée sur deux fronts : idéologie bourgeoise et tendance à imposer une littérature « en soi » sans exiger d'elle qu'elle serve notre cause. Outre que nos écrivains ont le devoir de traiter les problèmes du Parti, il est absolument nécessaire pour eux qu'ils étudient le marxisme-léninisme. Nos écrivains se doivent de réaliser l'unité totale sur des bases littéraires, socialistes et réalistes. »

Une semaine après la publication de ce discours, le *Magyar Nemzet* du 2 novembre 1952 publie un compte rendu sur les « lectorats » d'édition. Tous ceux qui avaient la responsabilité d'accepter ou de refuser les ouvrages littéraires tenaient une conférence au cours de laquelle le vice-président du Conseil, Erdei, déclarait que les maisons d'édition, avant de faire le choix d'un ouvrage, devaient d'abord s'imprégner de la politique générale du régime. Ensuite, le chef du service des lectorats, Simko, constatait avec regret que l'influence bourgeoise se faisait encore trop sentir : « Il ne faut pas discuter sur la forme, mais sur l'esprit des manuscrits. »

Le 17 novembre, un feuilleton du *Szabad Nep* traite de la question plus sérieusement encore et commente ainsi le discours de Joseph Revaï :

« Nos écrivains ont-ils pris à cœur les conseils de Revaï ? Jusqu'à un certain point, oui, mais pas assez encore. Un bon nombre de nos romanciers, au lieu de tenter la description de notre vie quotidienne, ont refusé cette tâche pour se retirer de la lutte et c'est leur absence qui a permis à l'esprit bourgeois de s'infiltrer de nouveau dans notre littérature. Rappelons ces mots de notre camarade Revaï : « Ce ne sont pas des descriptions de week-end dans la vie socialiste dont nous avons besoin, mais de récits sur notre vie nouvelle et sur le succès de notre organisation socialiste. Nous exigeons que nos écrivains connaissent à fond la politique de l'Etat et du Parti. Après seulement, ils pourront accomplir leur tâche d'éducateurs. »

Le même *Szabad Nep*, du 4 décembre, après le dix-neuvième Congrès du Parti communiste à Moscou, publiait sur le même sujet un autre feuilleton en se référant au discours de Malenkov :

« La base de toute littérature est l'esprit partisan. Le problème du personnage type ne peut être traité que sous l'angle du Parti. Car ce problème est toujours politique. L'objectivité de Tibor Déry par exemple, dans son roman « Réponse », qui a été critiqué violemment par le camarade Revaï, est fondamentalement opposée à l'esprit partisan comme son héros Balint l'est au Parti. Pourquoi nos écrivains ne créent-ils pas des personnages positifs, aussi forts, aussi convaincus que les ouvriers de nos usines ? Les héros de nos livres sont plus chétifs, plus faibles que les autres membres de notre Parti. Pour deux raisons : d'une part, nos écrivains ne connaissent pas d'assez près les luttes de notre vie quotidienne ; d'autre part, ils sont encore influencés par l'esprit bourgeois. C'est pourquoi nos ennemis de classe ne sont pas dans ces livres décrits de manière à éveiller immédiatement la haine. »

Comme on le voit par ces citations, le problème littéraire, en Hongrie, est devenu problème national. Mais ça n'est pas tout...

♦♦

Après cette attaque de grande envergure, menée d'un point de vue purement idéologique, la

presse hongroise s'est occupée avec plus d'ardeur de la littérature et des écrivains. Il ne se passe pas de jour sans qu'une conférence ou un article ne mette à l'honneur un poète ou un écrivain. Tout y passe, sa naissance, sa mort, son premier texte, ses examens dans les écoles. Enfin, il n'échappe pas à la formule consacrée « Précurseur du Communisme ». Même s'il a vécu il y a plus d'un siècle. C'est ainsi que depuis novembre 1952, un des poètes les plus géniaux de son temps, Endre Ady, dont on fête le soixante-quinzième anniversaire, est devenu « propriété » du Communisme, lui qui fut si farouchement nationaliste et même xénophobe.

Certes les poètes par nature ont constamment cherché leur inspiration dans des thèmes libéraux ou libertaires. Mais de là à en faire des militants, il y a un monde. Le *Magyar Nemzet* du 14 novembre 1952 citait cette phrase d'Endre Ady : « *Les écrivains et les poètes luttent toujours du côté de ceux qui ont le désir passionné*

d'être libérés ». Mais cette phrase est assez généreuse en son abstraction pour faire naître toutes les confusions.

Endre Ady est né dans un petit village de Hongrie en 1877. S'il était révolutionnaire, c'était dans le sens le plus national du mot, luttant farouchement contre l'influence autrichienne, contre les cliques littéraires et la servilité à l'égard des grands de ce monde. Mais les journaux de Budapest citent Endre Ady comme « leur » homme pour son esprit anticlérical. Il est vrai que le poète a écrit des vers passionnés contre les Princes de l'Eglise « arrogants et joufflus », mais il en revient toujours à son dialogue avec Dieu. Car son œuvre est une négation du matérialisme. Ce qui oblige Joseph Revai, cité le 20 novembre 1952 par le *Szabad Nep*, de reconnaître que : « *Ady n'a pas été matérialiste, l'idée de Dieu revient toujours dans ses poèmes comme le brin de paille auquel l'homme fatigué tente de se cramponner.* »

« Autocritique ouvrière » dans la presse hongroise

DANS la presse de Budapest, c'est chaque jour que paysans, ouvriers, mineurs, ingénieurs, chefs d'usines ou de kolkhozes expriment les plus vigoureux « mea culpa ». Et sous les formes les plus diverses. Le 4 février, le *Szabad Nep* publie le texte suivant : « *on ne peut s'étonner de la crainte qu'éprouvent les travailleurs à exprimer la moindre critique puisque le camarade Istvan Szalatnai, un des meilleurs techniciens des usines d'électricité Egyesult Izzo, qui avait écrit une lettre au journal de son usine pour critiquer la gestion de cette usine, a été l'objet d'une enquête disciplinaire ordonnée par le camarade Janos Gold, sous-directeur. Une autre fois, le camarade Ferenc Kunos qui, lui aussi, avait écrit une lettre pour dénoncer l'activité clandestine de la social démocratie au journal des verriers, a été de ce fait, rétrogradé. Voici encore le cas du camarade Albert Kis qui, ayant écrit au journal des usines d'électricité Izzo, une lettre de critique, s'est vu reprocher son attitude par son chef de section et remettre sous les yeux, l'original de la lettre avec sa signature. Il semble que les directions d'usines suivent encore l'exemple de la féodalité.* »

Les camarades stakhanovistes des usines Wilhelm Pieck, Karoly Németh, Ferenc Sukos et Vilmos Domohtohr se plaignent des livraisons insuffisantes qui, selon eux, gênent l'exportation : « *les machines ne sont pas utilisées comme elles devraient l'être. Les usines Dimavag ne nous ont pas encore livré les roues pour 7 voitures. Les 2/3 des livraisons seulement ont été honorées. Dans le dernier semestre 1952, les machines ont été stoppées plus de 100 heures par manque de matériel* » (*Szabad Nep*, 7 février 1953).

Aux usines Lang, même histoire : « *nos usines ont enregistré un arrêt de machines de 10.800 heures, 37.500 heures d'absences sans légitimation, soit un manque de fabrication de 27 locomotives* » (*Turbina*, 22 janvier 1953).

Dans les mines, on fait appel aux mineurs pour qu'ils utilisent à fond les 480 minutes de leur journée de travail pour augmenter leur production. Mais il faut croire que l'obéissance n'est pas générale : « *dans les mines de Tata, nous*

avons pu constater qu'une demi-heure avant la cessation du travail, une procession de mineurs se rendait aux ascenseurs et rencontraient ainsi les hommes de relève au lieu de les attendre sur le travail. 10 minutes avant 2 heures, 45 mineurs attendaient l'ascenseur. Nous leur demandons ce qui arriverait si les gardes de Corée n'attendant pas la relève, quittaient leur poste et déposaient leur arme ; la pelle du mineur est aussi une arme. Et au fond de la mine, la bataille fait rage » (*Szabad Nep*, 13 février 1953).

Le camarade Béla Antal, des usines Ozd, écrit dans un style énergique : « *nous frapperons du poing sur la table, car cette situation ne peut pas durer. Nous n'avons plus de pièces de rechange. Nous avons conclu un accord avec les usines Staline pour ces pièces de rechange mais nous devons livrer la matière première. Nous avons fait la demande le 9 mai 1952, mais nous n'avons réclamé que le 10 septembre, la livraison. Et le 18 décembre, nous n'avons encore rien. Que les responsables soient punis exemplairement* » (*Szabad Nep*, 11 février 1953).

Et voici pour terminer, un conte de féodalité, intitulé « *Chasses à Miske* » : « *Les chefs de la coopérative agraire Tancsics, du département de Bacs, semblent croire qu'après le travail, la chasse est obligatoire. Et pour chasser le lièvre, le président de la coopérative et ses adjoints s'absentent parfois trois jours. Ensuite, ils boivent un bon coup et dans cette atmosphère agréable, ne songent plus aux travaux de labourage. Comment penserait-on à l'avoine et à l'orge et aux semailles de printemps quand on chasse le lièvre ?* » (*Szabad Nep*, 13 février).

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

La résistance anti-hitlérienne condamnée en Roumanie

DE nombreuses hypothèses ont été échafaudées pour expliquer le procès d'espionnage et de sabotage de l'industrie roumaine du pétrole qui s'est déroulé à Ploesti entre le 10 et le 14 février 1953. La presse occidentale a affirmé qu'il s'agissait d'une mise en scène destinée à rejeter la responsabilité du bas niveau de la production sur les « agents impérialistes anglo-américains » ou d'un procès antisioniste puisque plusieurs Israélites figurent parmi les accusés.

Mais des comptes rendus des débats de Ploesti publiés par les journaux roumains, il ressort que le procès n'avait que peu de ressemblance avec les récents procès de Prague, de Varsovie ou d'ailleurs : les accusations portaient en grande partie sur des questions qui touchent à l'importance du pétrole dans la guerre froide ou au cours d'hostilités déclarées. Aussi le Procureur Militaire a-t-il fait preuve de beaucoup de discrétion et s'est contenté de quelques allusions assez vagues sur le véritable objet du débat : la lutte des grandes puissances pour la possession du pétrole.

La majorité des accusés appartenait en effet à un réseau anglais organisé par l'Intelligence Service avant la première guerre mondiale. Ses chefs roumains et étrangers ont, pour la plupart, quitté la Roumanie, avec l'autorisation du gouvernement communiste, entre 1945 et 1947, notamment l'ingénieur Rica Georgesco dont le nom revient sans cesse dans les déclarations des accusés et les dépositions des témoins. Ce Georgesco avait dirigé après le départ de l'ambassade de Grande-Bretagne de Bucarest en novembre 1940 jusqu'à son arrestation par le gouvernement germanophile d'Antonesco au printemps 1941, le réseau anglais d'information et d'action dans l'industrie du pétrole roumain, dont le centre avait été replié en Turquie et en Palestine. Malgré les multiples interventions allemandes faites au cours de la guerre, son procès fut sans cesse ajourné, parce que son dossier contenait des documents compromettants pour un grand nombre d'hommes politiques. Parmi ces documents figurait un accord secret conclu entre le ministère des Affaires Etrangères roumain et le Consul Général britannique de Bucarest en février 1938. Il prévoyait la destruction de raffineries de la région de Ploesti par des incendies et l'obturation des sondes avec du ciment au cas d'une pénétration de l'armée allemande en Roumanie. Cet accord fut négocié sur l'ordre de M. Georges Tataresco, Président du Conseil et ministre des Affaires Etrangères à l'époque, qui devint le 6 mars 1945, vice-président du gouvernement imposé à la Roumanie par M. Vychinski. M. Tataresco est bien entendu qualifié de « traître » par l'acte d'accusation dressé par le procureur militaire du procès de Ploesti.

Le signataire de l'accord secret anglo-roumain, M. Alexandre Cretziano, secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères de 1936 à 1941 (à présent réfugié aux Etats-Unis) qui devint ambassadeur de la Roumanie en Turquie en 1943, a été lui aussi plusieurs fois mentionné au cours des débats. Le Procureur Militaire a d'ailleurs tenu à signaler que ces hommes entretenaient des contacts pendant la guerre avec les services britanniques du Proche et du Moyen Orient. Il a même nommé deux colonels anglais, Foster et Payne, qui ont en effet dirigé, par radio, l'activité des agents de la région de Ploesti pendant que

cette ville était occupée par les Allemands. La principale tentative de sabotage anglaise s'est soldée par un échec à la suite de l'arrestation du colonel britannique Chesterlain, parachuté dans la région pétrolière en novembre 1943, peu après l'installation de M. Cretziano à Ankara. Chesterlain et Rica Georgesco ont été libérés tout de suite après l'armistice conclu entre la Roumanie et l'U.R.S.S. Le dernier fut fêté comme un héros de la résistance roumaine et autorisé à s'expatrier après la mainmise de la Russie sur le pays.

En ouvrant aujourd'hui le dossier de ces agents britanniques, le gouvernement roumain possède des preuves irréfutables de leur culpabilité, mais il s'agit d'une culpabilité fort discutable, puisque les faits qui peuvent leur être reprochés ont été commis dans l'intention de nuire à l'Allemagne de Hitler. Le procès de Ploesti devient ainsi en quelque sorte le procès de la résistance roumaine, que les communistes eux-mêmes avaient exaltée avant que la tension russo-américaine ne prenne des aspects graves. D'ailleurs l'acte d'accusation ne contient aucune charge accablante dans la partie où il retrace l'activité des inculpés après le coup d'Etat contre le gouvernement germanophile d'Antonesco. Le Procureur Militaire parle des informations et de rapports transmis entre 1944 et 1947 par les dirigeants de l'industrie de Ploesti à Londres et à Washington. Or, jusqu'à la nationalisation du pétrole en 1948, les Anglais et les Américains étaient les propriétaires légaux de ces entreprises. Ils recevaient donc des rapports et des informations de la part de leurs fonctionnaires. Si la transmission de ces documents se faisait par la valise diplomatique, c'est parce que la poste n'a commencé à fonctionner normalement entre la Roumanie et l'Occident qu'après la signature du traité de paix en juin 1947. Ainsi, un des principaux accusés, l'ingénieur Sezar Popesco a été condamné à la prison perpétuelle pour avoir tenu au courant la direction de la société « Shell » dont il était le représentant, « de l'activité dans le domaine de la production du pétrole » (Acte d'accusation *Romania Libera*, 10 février 1953). Un autre accusé Fotesco Constantin déclare que sa « mission d'espionnage » consistait à transmettre des rapports à la centrale de la « Standard Oil » de New Jersey dont il était le fonctionnaire « sur les quantités de pétrole raffiné pour l'usage intérieur et pour l'exportation. Mes rapports traitaient en outre de l'activité des entreprises roumano-américaines, ainsi que de la situation générale et de l'état d'esprit des ouvriers de l'industrie pétrolière ». (*Romania Libera*, 11 février 1953). L'accusé Sava Ion est condamné à cinq ans de travaux forcés, pour avoir fourni à sa société des rapports sur « l'activité communiste et socialiste dans les usines et sur les faiblesses de certains dirigeants syndicaux » (*Romania Libera*, 14 février 1953).

Quant à Alexandre Alexandrini (travaux forcés à perpétuité) membre du parti libéral de M. Tataresco et ministre des Finances jusqu'en automne 1948, il est accusé d'avoir reçu huit cents « louis » d'or de la part de l'industriel Cezar Popesco, pour « renflouer la caisse du parti ».

« A la suite des élections (18 novembre 1946), j'ai remis ce qui me restait de cet argent à M. Georges Tataresco », déclara-t-il au cours du procès (*Romania Libera*, 12 février).

Toute cette activité semble avoir cessé en 1948 lorsque les industries pétrolières furent nationalisées. Le procureur militaire n'a pu citer qu'un seul « fait grave » survenu après cette date : un fonctionnaire licencié recevait de son genre réfugié à Paris des colis dont il vendait le contenu au marché noir. Bien entendu avec le peu d'argent ainsi réalisé, il « finançait l'activité criminelle des impérialistes occidentaux » (*Romania Libera*, 10 février).

Le but avoué du procès de Ploesti est donc la liquidation des cadres des anciennes sociétés anglo-américaines. On peut se demander toutefois pourquoi cette liquidation a pris cette forme spectaculaire ? Des personnages qui vivaient de colis de secours, ne représentaient certainement pas un danger pour le régime de la République populaire. En outre les charges retenues contre les accusés ne peuvent être qualifiées de grave que pour l'époque antérieure à l'établissement d'un gouvernement communiste en Roumanie. D'autre part, sur les 24 inculpés, deux seulement, MM. Alexandrini et Cezar Popesco, étaient des personnalités de premier plan. Les autres étaient des fonctionnaires subalternes. Pourquoi alors la police roumaine ne s'est-elle pas débarrassée d'eux comme des autres « éléments irrécupérables » en les envoyant périr sur les chantiers du canal Danube-Mer Noire ?

La seule explication plausible est l'importance que le pétrole a toujours joué dans la vie politique et économique roumaine. En ce pays tous les politiciens étaient d'une manière ou d'une autre, mêlés aux questions concernant l'ex-

ploitation du naphte. Ceci a permis au cours des débats de Ploesti de mettre en cause plusieurs personnalités dont certaines attendent depuis des années, en prison, leur procès. Parmi celles-ci nous citons, outre Georges Tataresco déjà mentionné, Lucrece Patrascano, l'ancien ministre communiste de la Justice et Titel Petresco, Président du parti socialiste roumain. L'affaire de Ploesti a donc fourni des éléments qui pourraient servir de préface à un grand procès de déviationisme où seraient impliqués même les épurés de dernière heure, Anna Pauker, Basil Luka, etc. Ce dernier a d'ailleurs succédé au ministère des Finances à M. Alexandrini. Pour établir une continuité dans « l'activité criminelle » des deux hommes, le juge ne devra pas faire un grand effort d'imagination : un Ministre ne reprend-il pas les problèmes de son Département là où son prédécesseur les avait abandonnés ?

Accuser les déviationnistes roumains de « titisme » n'est guère possible, car Anna Pauker intriguait contre le Maréchal yougoslave déjà avant son excommunication par Staline. D'autre part monter à Bucarest un nouveau procès anti-sioniste après le malaise provoqué au sein des organisations « crypto » de l'Occident par l'affaire Slansky et la découverte du « complot » des médecins israélites de Moscou doit sembler inoportun aux communistes. En échange démontrer que les « traîtres de la classe ouvrière » était en liaison avec les « saboteurs et espions de l'industrie pétrolière » est chose facile. De cette façon la Roumanie pourrait avoir bientôt, elle aussi, son grand procès et combler le retard qu'elle a jusqu'à présent dans ce domaine sur les autres Républiques populaires.

Construction d'une voie ferrée stratégique en Bulgarie

LE 21 décembre 1952, c'est en ces termes que la presse et la radio stalinienne annoncèrent l'événement : « *C'est une voie d'une extrême importance. Elle relie Sofia à la mer par le plus court chemin, diminue les distances et allège le trafic marchand et civil des lignes du Nord et du Sud* » (*Troud*).

Mais les communistes bulgares sont-ils honnêtes de s'attribuer ainsi le mérite de cette construction ? Le projet en avait été conçu depuis des dizaines d'années. Et s'il a été réalisé de nos jours, c'est parce qu'on a eu recours à des méthodes que nul régime n'avait osé employer.

C'est en 1909 que le Sobranié vota des crédits importants pour l'expropriation de terrains propres à l'installation de voies ferrées. Et c'est à la même époque qu'on étudia la construction des premières lignes dans le secteur Sofia-Slivène. Interrompus durant la guerre balkanique et la première guerre mondiale, ces travaux furent repris dès 1919. Une partie du secteur Toulovo-Kazanlak fut exploité dès 1921 puis, en 1928, le secteur Dabovo-Tvarditza. En 1930 fut achevé celui de Tvarditza-Slivène. La cadence se maintint dans les années suivantes. En 1936 on ouvrait la voie Karlovo-Vazovgrad, en 1939 celle de Karlovo-Kazanlak. Et, durant la deuxième guerre mondiale, la construction de la ligne se poursuivit en raison de son intérêt stratégique important, si bien qu'en 1941 le secteur Mournakarnobat était utilisable. C'est la partie située à l'Est qui aboutit au port de Varna, sur la Mer

Noire, et qui, pour les bons motifs, est maintenant baptisée Staline.

Les techniciens affirmaient depuis toujours que la partie la plus difficile à construire serait celle qui reliait la gare de Makotzevo à celle de Vazovgrad. Il fallait en effet y creuser deux tunnels, l'un sous le Mont Galabetz, l'autre sous le Mont Koznitsa. Mais ce qui était un obstacle pour les gouvernements bourgeois, faute de crédits sans doute, est devenu un travail facile pour les dirigeants communistes du pays. C'est en effet très simple : le travail de la population est bénévole et gratuit. Voici à ce sujet, quelques extraits significatifs de la presse bulgare :

« *Toute la population était accourue sur les lieux de travail. Les membres des fermes coopératives, les fermiers particuliers, les filles et les garçons avaient participé au travail dans les brigades bénévoles* » (*Rabotnitchesko Delo*, 22-12-1952).

« *Pour la première fois dans l'histoire de la construction des lignes ferroviaires de notre pays a été enregistré un phénomène extraordinaire. Des caravanes, composées de deux cents à trois cents voitures d'attelages bovins et chevalins, transportaient chaque jour des rails... Des fermiers des villages Mirkovo, Tchelopétche, Zlatitza et Pirdopé, transportaient de cinq à dix fois par jour des rails dans des conditions extrêmement*

pénibles telles que le froid, le verglas et les tempêtes de neige. Pendant la plus terrible tempête de neige, se distinguèrent surtout les femmes de la ferme collective de Mirkovo alors que leurs époux travaillaient depuis un mois et demi sur les lieux du terrassement » (Troud, 21-12 1952).

C'est avec cette même main-d'œuvre et ces mêmes moyens qu'ont été construits, dans le secteur Makotzévo-Vazovgrad, vingt-trois ponts et cent quatre-vingt-seize ponceaux. De la même façon, treize tunnels d'une longueur totale de treize kilomètres, celui de Konitza mesurant à lui seul cinq mille huit cents mètres. Tous les travaux de forage ont été effectués sous la surveillance d'un ingénieur soviétique, Alexandre Gléboff, qui avait participé à la construction du métro de Moscou.

La présence de cet ingénieur a permis à la propagande bulgare d'affirmer que la construction de la ligne sous-balkanique s'est réalisée grâce à l'aide fraternelle de l'Union Soviétique. A vrai dire la présence d'Alexandre Gléboff sou-

ligne surtout l'intérêt que porte la Russie à la construction de cette ligne stratégique.

La Bulgarie est en effet dépourvue de lignes doubles (voir B.E.I.P.I., n° 67, 1-15-1952). Les deux grandes lignes qui relient la capitale à la Mer Noire sont à voie simple. Mais dernièrement, sur l'instigation de spécialistes soviétiques et pour améliorer la situation, les Bulgares ont dû commencer la construction de nombreuses gares de triage. Mais en dépit de ces efforts et selon les déclarations mêmes du ministre des Transports de Bulgarie faites en 1952, les embouteillages restent fréquents et provoquent des retards sur les horaires atteignant une dizaine d'heures.

Mais l'U.R.S.S., étant également assez pauvre en installation ferroviaire, est obligé d'acheminer tous les produits importés de Bulgarie à travers la Mer Noire. Ainsi, la nouvelle ligne Sofia-Mer Noire lui permet de boucler le circuit Varna-Sofia-Varna. Et en cas de guerre elle peut relier Sofia à tous les centres industriels, à Slivène par exemple. Enfin, se trouve ainsi créée la jonction du réseau ferroviaire bulgare au réseau ferroviaire soviétique.

Mécanisme du système électoral soviétique

Les chefs soviétiques et les propagandistes proclament que la constitution stalinienne de 1936 et le système électoral qu'elle a établi, ont placé l'U.R.S.S. en tête des pays démocratiques. Sous le régime antérieur, il n'y avait pas de vote secret. De forts groupes de population étaient privés du droit de vote et les votants n'étaient leurs représentants qu'à la députation locale des Soviets d'ouvriers. Ces Soviets locaux élaient à leur tour les députés aux Soviets de districts, ceux du district aux Soviets régionaux, les régionaux aux Soviets de chaque République et les Soviets de chaque République élaient enfin les députés de l'Union. Depuis 1936, les électeurs élaient directement les députés à tous les Soviets.

La propagande insiste sur la nature démocratique de ce système électoral et la *Pravda* du 11 janvier 1950 comparait le système électoral soviétique à celui des pays bourgeois : « *Le système électoral soviétique diffère aussi profondément des systèmes électoraux des pays bourgeois que l'économie soviétique et la structure de l'Etat diffèrent des structures capitalistes. Dans les pays capitalistes, un abîme sépare les droits écrits de la réalité. Certes, le suffrage universel est décrété mais les lois bourgeoises l'ont rendu inefficace et sans valeur pour les masses par des clauses diverses. Ces clauses restrictives sont : inégalité sociale, d'éducation, d'âge, de lieu de résidence, de nationalité, de race, etc...* »

QUALIFICATION DES ELECTEURS. — Si l'extension du droit de vote au plus grand nombre possible de votants était le seul caractère démocratique d'un système électoral, il est indiscutable que l'U.R.S.S. servirait de modèle. En effet, tous les citoyens soviétiques à partir de 18 ans peuvent voter, à l'exception des déments et des criminels qui ont perdu le droit de vote à la suite d'une sentence judiciaire. Rien ne peut enlever à un citoyen soviétique le droit d'exercer sa prérogative électorale, ni la race, ni le sexe, ni l'origine sociale, ni les activités passées. Tous les citoyens, à partir de 23 ans, peuvent être élus au Soviet Suprême de l'U.R.S.S., y compris les hommes mobilisés.

Le vote est aujourd'hui secret. Le procédé fait oublier le temps où les élections se faisaient à main levée au cours d'un meeting, système qui était préconisé par les chefs soviétiques comme permettant de déceler les ennemis de classe. Le caractère coercitif de la méthode fut reconnu par une autorité telle que celle de Vychinski (*Sovjetskoïe Gossoudarstvennoïe Pravo*. Le droit public soviétique, Moscou 1938) : « *La loi électorale soviétique interdit formellement toute pression sur les électeurs... Néanmoins, dans quelques cas particuliers, des éléments bureaucratiques et opportunistes de l'appareil soviétique et des syndicats ont cherché à utiliser le système du vote public pour pousser les candidats qu'ils avaient choisis.* » En 1936, quand le régime s'est senti plus fort, il a établi le vote secret.

Comme compensation directe au droit d'élire un candidat, les électeurs peuvent rappeler un député par un vote majoritaire. Selon une déclaration publique de Staline, ce droit n'est pas une garantie vide de sens mais un moyen de surveiller les élus. Dans son discours aux électeurs moscovites, le 11 décembre 1937, Staline a précisé : « *Mon conseil, le conseil d'un candidat à ses électeurs, est qu'ils se souviennent de ce droit électoral, qu'ils aient l'œil sur leurs députés, qu'ils les contrôlent et, s'ils se détournent du droit chemin, qu'ils se débarrassent d'eux et demandent de nouvelles élections...* »

Mais comment ce droit est-il mis en pratique ? La réponse est donnée par un ancien citoyen soviétique : « *Je ne connais pas un seul cas d'un député élu puis renvoyé. Mais je connais de nombreux cas de députés qui furent arrêtés, emprisonnés et même exécutés par la police politique.* » (Dimitri Bouliguine : « *I was a free Russian* » *American Mercury*, août 1947).

ETABLISSEMENT DES LISTES D'ELECTEURS. — Le citoyen soviétique n'est pas ennuyé par des inscriptions, des paiements d'impôts ou autres règlements. C'est le gouvernement qui établit les listes de votants, par ordre alphabétique, dans les limites des circonscriptions électorales et elles sont fondées sur les listes des habitants des immeubles et sur celles des membres des kolkhozes.

Aucun document n'est exigé pour l'inscription sur ces listes.

Dans l'armée, les listes d'électeurs sont établies suivant les rôles des unités et contrôlées par l'officier commandant ces divisions.

Il n'existe aucune obligation de durée de résidence. Il suffit que le citoyen réside dans la localité au moment où la liste est établie. Si l'électeur change de résidence entre l'établissement des listes et le jour des élections, il votera tout aussi bien au nouveau lieu de sa résidence.

Les listes électorales sont établies trente jours avant les élections afin que les erreurs ou les omissions puissent être corrigées à temps.

DELIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES. — Les circonscriptions électorales diffèrent pour les élections selon qu'il s'agit du Soviet de l'Union ou du Soviet des Nationalités. Celles pour le Soviet de l'Union sont établies par tranches de 300.000 habitants, chacune des circonscriptions élisant un député. Pour le Soviet des Nationalités, elles s'établissent ainsi : vingt cinq circonscriptions dans chaque République de l'Union, onze dans chaque République autonome, cinq dans chaque région autonome et une dans chaque aire nationale. Chacune des aires nationales envoie un député au Soviet des Nationalités.

Dans les villes, dans les villages et sur les territoires des Soviets ruraux dont la population dépasse deux mille habitants, les juridictions électorales sont basées sur un chiffre allant de quinze cents à trois mille habitants. Les villages qui ont plus de cinq cents habitants et moins de deux mille constituent des juridictions électorales séparées alors que ceux qui ont moins de cinq cents mais plus de trois cents forment des juridictions subordonnées à la juridiction centrale dans un rayon de dix kilomètres. Dans les districts éloignés du Nord ou de l'Est, où les petites agglomérations sont nombreuses, des juridictions peuvent se constituer en dessous de cent habitants et dans les montagnes et les districts de nomades à moins de cinquante habitants. Quant aux unités militaires, leurs groupes d'électeurs vont de cinquante à trois mille votants.

Des groupes spéciaux sont formés sur les navires avant plus de vingt-cinq membres d'équipage et qui naviguent le jour des élections. D'autres groupes sont constitués dans les hôpitaux, les maternités, les sanatoria et les maisons d'invalides ayant plus de cinquante pensionnaires. Enfin, des sections spéciales sont formées, le jour des élections, dans les trains à longue distance.

NOMINATION DES CANDIDATS. — Il n'est pas obligatoire que le candidat soit membre du Parti communiste. Et la diversité des organisations susceptibles de présenter un candidat, syndicats, coopératives, organisations de jeunesse, sociétés culturelles, ne doit pas laisser croire que la désignation échappe au contrôle du Parti communiste. Car le Parti communiste est « l'âme dirigeante » de ces groupes. Chacune de ces organisations compte des responsables du Parti qui exercent une stricte surveillance sur leurs activités. Ce sont ces représentants du Parti qui en fin de compte désignent le candidat. On ne propose qu'un seul nom. Puis la procédure de nomination est close. Après un vote d'approbation, l'autre vote est ouvert.

L'homme du Parti qui désigne le candidat dit toujours à peu près la même chose : « Soyez sans inquiétude, le Parti vous présente ce candidat. Le Parti étant contrôlé par notre chef Staline,

il est donc impossible qu'un mauvais candidat vous soit présenté. Dans un cas exceptionnel, si le candidat ne travaille pas comme vous le désirez, il y a toujours le rappel. »

Bien que quelques candidats ne soient pas membres du Parti, le résultat est toujours le même. De plus, le Parti qui n'a que six millions d'adhérents pour une population totale de deux cent quinze millions ne possède pas un effectif suffisant pour occuper tous les postes de députation de l'Union Soviétique. Depuis 1936, tous les candidats à un office public sont dénommés « Candidats du bloc des Communistes et des sans parti. »

La nature véritable de ce bloc est soulignée par le texte suivant :

« *Le Parti de Lénine-Staline enseigne : le but principal dans une campagne électorale n'est pas de se séparer des « sans parti » mais avec eux de nommer des candidats, d'arriver à un accord avec eux pour un candidat commun* » (Bregman, *Vyborny v Vekrovnyi Soviet S.S.S.R. i Profsoiuzy*, Moscou 1937).

On répète à satiété que seules les personnes dévouées à la cause de Lénine-Staline sont dignes d'être candidates. Et Staline commentant la nouvelle constitution en novembre 1936 disait :

« *S'il y a des citoyens ici et là qui élisent des personnes hostiles, cela montrera que notre travail de propagande est mal organisé et que nous méritons pleinement une telle disgrâce.* »

Mais, même si un candidat hostile était élu, il est douteux que la commission électorale, organisme policier des élections, accepte de l'inscrire. Ces commissions sont constituées par des membres du Parti et par des sans parti qui ont donné la preuve de leur loyalisme total envers le régime. Le tout puissant secrétaire de chaque commission est invariablement membre du Parti communiste.

CAMPAGNE PRE-ELECTORALE. — Il est difficile de décrire l'agitation intense qui précède une élection. Tout se passe comme si une grande lutte devait s'ouvrir contre les forces de la réaction. En réalité on se bat contre des ombres. La littérature de propagande est distribuée dans tout le pays. La presse et la radio font un effort prodigieux. Des millions de formules écrites et parlées avertissent les citoyens soviétiques que les élections approchent et leur enseignent les bienfaits du régime. Des milliers d'agitateurs sont envoyés dans tous les coins. Les affiches et les décorations des rues donnent une apparence de fête.

Les agitateurs sont un élément essentiel des élections communistes. On s'en rend compte quand on sait qu'un agitateur est désigné par vingt ou trente votants dans les zones urbaines et que dans les districts ruraux, il y a un agitateur par dix à douze familles de villageois. Des centres d'agitation s'installent dans les maisons de culture et dans les écoles. A ce sujet, une autorité soviétique a écrit : « *L'Aguitpouknt (centre d'agitation) est le centre du travail politique de masse dans la campagne électorale. Il est indispensable que les aguitpouknts soient placés dans les meilleurs bâtiments du village (clubs, salles de lecture, écoles, etc...), qu'ils soient bien meublés, qu'ils soient approvisionnés de journaux, de périodiques et qu'ils soient toujours bien chauffés et confortables* » (Araloviets : *Agitatsionno-Massovaia Rabota na Selskom Izbiratelnom Outchast-*

ké, (Le travail d'agitation de masse dans les secteurs électoraux de village. Moscou, 1947).

Du même auteur : « *Au temps des dernières élections au Soviet Suprême de l'U.R.S.S., l'Aguit-pouknt du village soviétique d'Ezdotska, du district de Koursk fit un travail très intéressant et utile : aujourd'hui, une réunion avec des instituteurs, les agronomes et les travailleurs médicaux ; demain, une réunion avec les jeunes électeurs ; ensuite, une conversation avec les personnes âgées à propos des élections et des semailles de printemps, une réunion avec les démobilisés, une conversation avec les rapatriés, des conférences sur la femme soviétique, des causeries sur l'agronomie ou sur des thèmes politiques variés, une soirée littéraire consacrée au grand poète russe Nekrassov, présentation de l'activité artistique de la collectivité, etc.* ».

Une partie importante de la campagne pré-électorale est l'appel aux ouvriers pour qu'ils s'engagent dans la compétition socialiste afin de doubler et même de tripler leur production en l'honneur des élections. En cette période, la presse soviétique ne parle que de ces compétitions. A tel exemple, la *Pravda* du 11 mars 1950 écrivait : « *Les tisserands de l'usine de textile Molotov à Yartsev avaient promis de produire pour les élections cent mille mètres de tissu de plus que les prévisions. Cette promesse a été tenue... Les mineurs de Zaporozstal ont tenu leur promesse socialiste en l'honneur des élections. Ils ont déjà produit une centaine de tonnes de feuilles d'acier supplémentaires.* »

Ainsi pour les villages, ainsi pour les sovkhoses, ainsi pour toutes les communautés rurales.

LE JOUR DE L'ELECTION. — La date est annoncée par le présidium deux mois à l'avance. Les élections aux deux chambres du Soviet Suprême ont lieu le même jour tous les quatre ans. Mais les députés au Soviet Suprême des Républiques qui sont aussi élus tous les quatre ans donnent au gouvernement l'occasion d'organiser des campagnes électorales supplémentaires puisque les dates des élections des Républiques et de l'Union ne coïncident pas. Quant aux élections aux Soviets locaux, elles ont lieu tous les deux ans.

Bien que les règlements électoraux permettent aux électeurs de voter de six heures du matin à minuit, un gros effort est fait pour que le vote soit le plus matinal possible. A cet effet, les agitateurs se rendent de très bonne heure dans les foyers électoraux et rappellent aux citoyens que c'est le jour des élections et un devoir de voter. Chaque agitateur est responsable en quelque sorte des électeurs inscrits sur sa liste. Une citoyenne soviétique interrogée a confirmé que l'agitateur lui a téléphoné afin de lui demander pourquoi elle n'avait pas encore voté. Elle lui répondit qu'elle partait à la minute pour le bureau de vote et l'agitateur lui a précisé qu'il téléphonerait encore. Une autre électrice a dit que lorsqu'elle arriva pour voter à trois heures de l'après-midi, elle était la dernière et que l'agitateur lui avait déjà rendu visite deux fois. C'est pourquoi les opérations électorales sont terminées dans la plupart des secteurs en fin de matinée. La *Pravda* du 13 mars 1950 signalait que dans le secteur de Leningrad les élections étaient terminées à midi.

Les votants se rendent aux urnes en corps, portant placards et portraits de Staline. Ces groupes sont constitués par les électeurs d'un bloc d'habitations, d'une corporation, d'un magasin ou d'une école. Les rues qui conduisent au bu-

reau de vote sont ornées par les portraits de Staline et des membres du politbureau. Au-dessus de la porte du bureau de vote pend généralement une bannière glorifiant Staline.

L'électeur n'a pas le choix entre plusieurs candidats, mais on exerce encore sur lui une pression indirecte pour qu'il n'aille pas se dissimuler dans l'isoloir. Presque tous les citoyens soviétiques évitent les isoloirs pour jeter directement leur bulletin dans l'urne. S'ils agissaient autrement, ils pourraient se rendre suspects aux autorités électorales. Si l'électeur vote pour le candidat, il lui suffit de prendre le bulletin des mains d'un employé et de le mettre dans l'urne. S'il veut voter contre le candidat en rayant son nom, il est contraint d'aller dans l'isoloir où se trouvent des crayons et, de ce fait, de révéler son attitude d'opposition. Opposition d'ailleurs futile et bien vaine puisqu'il n'y a qu'un seul candidat pour un vote, il n'y a guère de moyen de voter pour un autre ou alors, suprême ironie, l'électeur pour refuser sa voix au candidat, n'a plus qu'à biffer le nom du candidat pour y mettre celui de Staline.

Tandis que dans les pays démocratiques un pourcentage de soixante pour cent est considéré comme élevé, en U.R.S.S. le pourcentage est toujours de 99 %. Certes la loi soviétique a bien prévu que si le nombre de bulletins jetés dans l'urne est inférieur à la moitié du nombre des électeurs, une nouvelle élection doit avoir lieu (art. 106) mais la constitution de sections électorales assez petites pour que l'abstention d'un électeur soit remarquée, la responsabilité de l'agitateur qui doit répondre du loyalisme des votants qu'il contrôle, les compétitions ouvertes entre fonctionnaires des secteurs électoraux font que, dans quelques localités, le pourcentage est même de 100 %. Aux élections au Soviet Suprême de mars 1950 99,98 % des électeurs inscrits votèrent et sur 111 millions de votants, il n'y eut que 300.000 qui votèrent contre les candidats communistes.

Les candidats ont généralement de 98 à 99 % des voix, Staline, lui, en a personnellement 100 % et les membres du politbureau recueillent un nombre de voix en fonction de leur importance. Mais le grand désir de montrer la popularité de Staline conduit parfois le système à d'extraordinaires impasses. Aux élections de décembre 1947 pour les Soviets locaux, Staline qui représentait un secteur de Moscou, recueillait 131 % des votes enregistrés. Pour expliquer ce phénomène la *Pravda* du 22 décembre 1947 écrivait que les bulletins supplémentaires avaient été jetés dans l'urne par des citoyens des secteurs voisins, « *désireux de saisir l'occasion d'exprimer leurs remerciements cordiaux à leur guide et à leur Chef* ».

LES RAISONS PSYCHOLOGIQUES DE CE SYSTEME. — Pourquoi le Kremlin prend-il la peine d'organiser des élections ? On a déjà répondu en partie à cette question si l'on comprend que les campagnes pré-électorales sont l'occasion d'une propagande intérieure intense. Car un état policier sent le besoin d'obtenir l'approbation de ses sujets. Les dictatures cherchent toujours ces approbations par des démonstrations positives et collectives. Mais les élections soviétiques sont aussi un excellent outil de propagande extérieure. Staline lui-même a proclamé que l'U.R.S.S. possédait : « *La seule constitution démocratique du monde* ».

La démocratie, dans la propagande soviétique, est une formule à l'usage externe comme interne. Et c'est dans cet esprit qu'il faut juger le système électoral soviétique.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

BULGARIE

« Au mois de janvier de cette année se sont tenues plusieurs réunions d'instituteurs. D'importantes tâches, relatives à l'amélioration du travail scolaire, furent imposées aux professeurs.

« Une des conditions essentielles au bon travail scolaire est de procurer aux élèves toutes les fournitures qui leur sont indispensables. C'est surtout extrêmement important pour ceux qui viennent à peine de franchir le seuil de l'école et qui apprennent à se servir du crayon et de la plume — les élèves de 10^e.

« Je suis depuis quelques semaines à la recherche de cahiers pour mon enfant — élève de 10^e. Il n'y en a pas dans les papeteries. Nous sommes en plein milieu de l'année scolaire. Le manque de cahiers freine le travail normal des élèves et des professeurs. La question pour la fourniture de cahiers aux élèves de 10^e doit être réglée au plus vite. » (RABOTNICHESKO DÉLO, 10 février 1953).

« Les allocations familiales mensuelles fixées sont les suivantes :

Pour 1 enfant	12 léva
Pour 2 enfants	28 léva
Pour 3 enfants	56 léva
Pour 4 enfants	96 léva
Pour 5 enfants	136 léva

et 48 léva de plus pour chaque enfant suivant » TROUD, 10 février 1953).

Remarque : 1 kg de pain coûte 1,96 léva ; 1 kg de beurre coûte 27 léva.

HONGRIE

« Chaque Hongrois qui s'est rangé aux côtés de l'U.R.S.S. s'est rangé en même temps aux côtés du peuple hongrois, de la nation hongroise, de la patrie hongroise. C'est pourquoi il faut faire tout ce dont nous sommes capables pour que les paysans adoptent encore plus intensément les méthodes coopératives soviétiques, pour que nos intellectuels se pénètrent de plus en plus de la culture soviétique, pour que notre peuple tout entier apprenne à être aussi ferme, aussi fidèle, aussi courageux que le peuple soviétique. On nous dit qu'en Amérique la nouvelle équipe veut nous libérer. Eh bien, non, ils ne nous libéreront pas à la manière dont ils l'imaginent » (J. Revai, discours d'ouverture du 2^e Congrès de la Société Soviète-Hongroise. (MAGYAR NEMZET, 15-2-53).

« Camarade Staline bien-aimé, nous, les délégués des millions d'adhérents de la Société Soviète-Hongroise, nous te saluons avec une reconnaissance sans borne, un amour flamboyant, toi, notre exemple, notre maître, notre libérateur ! Ton nom est la bannière de tous ceux, en Orient et en Occident, qui croient dans l'avenir de l'humanité. La cause de l'amitié soviète-hongroise est devenue la cause la plus sainte de notre peuple tout entier. Le chiffre de ceux, qui exigent que nous suivions de plus en plus l'exemple magnifique des hommes soviétiques grandit. Nos ingénieurs qui font des plans nouveaux pour nos villes, jettent leur regard vers Moscou... les mineurs hongrois veulent suivre l'enseignement de ceux du Donetz. Nos coopératives suivent les méthodes exemplaires des kolkhozes soviétiques, chaque jour des Hongrois toujours plus nom-

breux apprennent, après avoir achevé leur travail quotidien, la langue russe, la langue de Lénine et de Staline, la langue du progrès et de la paix, pour connaître de mieux en mieux ceux qui sont nos modèles, les hommes soviétiques. » (J. Revai, MAGYAR NEMZET, 15-2-53).

Au programme des cinémas de Budapest (MAGYAR NEMZET, 17 février 1953 :

L'inoubliable 1919 (soviétique parlant hongrois);
 Chaines brisées (id.) ;
 Le troisième fléau (id.) ;
 Usbekistan soviétique (id.) ;
 La Lettonie soviétique (id.) ;
 L'Arménie soviétique (id.) ;
 En chantant, en dansant (id.) ;
 C'est ainsi que nous sommes sortis victorieux des Jeux Olympiques (soviétique) ;
 Nous voulons la paix (soviétique parlant hongrois) ;
 Nuit de Noël (id. en couleur) ;
 De l'Opéra au Jazz (id.) ;
 Au bord du lac Tyelecki (id.) ;
 Mélodies ailées (id. en couleur) ;
 Mes universités (id.) ;
 Croiseur Patjomkin (id.) ;
 Magasins d'Etat (film musical hongrois) ;
 L'orage (film en couleur hongrois) ;
 Michel le fin (film musical hongrois).

POLOGNE

« Des éléments ennemis continuent de profiter de l'ignorance d'une partie des travailleurs pour ébranler leur confiance dans le décret [du 3 janvier 1953 supprimant le rationnement des principales denrées alimentaires, fixant les nouveaux prix et relevant les salaires, voir B.E.I.P.I., numéro 84, 1-15 mars 1953]. Dans cette situation, juger que l'explication du décret est inutile serait une erreur politique.

« Il faut par exemple montrer l'erreur de l'opinion habituellement formulée de la façon suivante : Regardons la vérité en face : les prix ont augmenté plus que les salaires ; le décret ne nous est pas favorable.

« De telles paroles, il est vrai, sont prononcées de plus en plus rarement. Elles ont été néanmoins prononcées dans différents milieux, différentes réunions. Et — disons-le franchement — souvent on ne réfutait pas cet argument d'une façon satisfaisante. »

« Bien entendu, tous les effets bienfaisants du décret ne se manifestent pas d'emblée, tout de suite. Le rendement de l'agriculture et de l'industrie n'accroîtra pas soudainement ; les autres résultats positifs du décret apparaîtront progressivement, lors d'un processus de changements favorables. L'essentiel est que le décret crée les conditions pour une amélioration générale de la situation économique en faveur des travailleurs. Et c'est pourquoi il favorise réellement les intérêts de la classe ouvrière.

« C'est ainsi qu'il convient d'expliquer le sens du décret. Et si un ouvrier inéduqué dit qu'il faut regarder la vérité en face, nous lui indiquons quelle est cette vérité. Plus nous expliquerons le décret sous toutes ses faces, moindre sera le champ d'action de l'ennemi et plus nous renforcerons la confiance des travailleurs en notre Gouvernement et en ses décrets » (GLOS PRACY, 11 février 1953).